

Διατροφική εκπαίδευση στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης

Τρικάλης Κωνσταντίνος

ΜEd Διδακτολογία, Μ.Α Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας,
ΠΕ03, ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης
trikalis@gmail.com

Παπαδάκη Βιολέττα

Εκπαιδευτικός ΠΕ04.04, 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
papadakiv@gmail.com

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά την ανάγκη εισαγωγής της διατροφικής εκπαίδευσης στα αναθεωρημένα προγράμματα σπουδών. Αρχικά αξιολογεί την αποτελεσματικότητα εγχειριδίων της θεματικής “Ζω καλύτερα/Ευ ζην” για την ενίσχυση της απόκτησης διατροφικών γνώσεων ενσωματώνοντας τα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών και την κριτική σκέψη. Οι συνεντεύξεις εκπαιδευτικών τόνισαν το διαδεδομένο πρόβλημα των ανεπαρκών ωρών διδασκαλίας για την επίτευξη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στη διαθεματική εκπαίδευση των μαθηματικών και της διατροφής. Για αυτό το λόγο παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος για την κατασκευή ρουμπρίκας πλέγματος ρεπερτορίου, χρησιμοποιώντας τυπικά κριτήρια αξιολόγησης, η οποία είναι εφαρμόσιμη σε μια ποικιλία προγραμμάτων σπουδών. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως υπολογιστικά φύλλα που βασίζονται σε σύννεφο, χρησιμεύει για την απεικόνιση της καινοτομίας της προτεινόμενης προσέγγισης και των δυνατοτήτων της για διεπιστημονική εφαρμογή, ιδιαιτέρως στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Λέξεις κλειδιά: Ρουμπρίκες αξιολόγησης, διαθεματικότητα, διατροφική εκπαίδευση, st(R)eam

Εισαγωγή

Με μία θεωρητική αναδίφηση στα μαθήματα της πληροφορικής, Βιολογίας, μαθηματικών και διατροφολογίας, εμφανίζεται η δυνατότητα διαθεματικών προσεγγίσεων και η ανάπτυξη της κριτικής Παιδαγωγικής και σκέψης, αφήνοντας περιθώριο και επιτρέποντας χώρο στον εκπαιδευτικό να δράσει με στρατηγικές γνωστικής μαθητείας και έρευνας, με καταφυγή στις πηγές, αφού όμως πρωταρχικά γνωρίζει καλά τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης του. Οι ερευνητές υπό το πλαίσιο της αξιολόγησης της θεωρίας/πρακτικής και δυνατοτήτων ανάπτυξης στρατηγικών διατροφικής εκπαίδευσης για τα εγχειρίδια της θεματικής “Ζω καλύτερα/Ευ ζην”, επιλέγουν το πλαίσιο της διατροφικής γνώσης ως εγγραμματοσμού που δύναται να παρέχεται συμπλέκοντας την κριτική σκέψη στα Μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών. Παρατηρώντας και αξιολογώντας την φωνή των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την μεθοδολογία αξιολόγησης που βασίζεται μόνο σε γραπτή διδασκαλία, προτείνεται μία μεθοδολογία στην οποία μπορεί να διαφανεί ο διαφορετικός τρόπος σκέψης του μαθητή, η εννοιολογική χαρτογράφηση του και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και μιας νέας διδακτικής στρατηγικής προσέγγισης.

Προβληματική: Η προβληματική που οδήγησε στη συγκεκριμένη έρευνα αφορά στην δυσαρέσκεια των μαθητών για την υποχρεωτική γραπτή εξέταση, ειδικότερα στα μονο-ώρα μαθήματα, και στο φόρτο εργασίας

που επιβαρύνει και τους εκπαιδευτικούς, μη επιτρέποντας τη διαθεματική προσέγγιση, ειδικότερα για νέες δεξιότητες που αναπτύσσονται καινοτόμων προσεγγίσεων όπως είναι η διατροφική εκπαίδευση.

Υπόθεση της εργασίας: Στη συγκεκριμένη εργασία υποθέτουμε ότι αξιοποιώντας την καλή γνώση κατασκευής ρουμπρίκας πλέγματος ρεπερτορίου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των μαθητών και τη διαφορετική προσεγγιστική τους σκέψη, δύναται να προσφερθούν -μέσω ανεστραμμένης διδασκαλίας- εξατομικευμένα μαθήματα, προωθώντας την κριτική σκέψη του μαθητή, επιλέγοντας την αξιολόγηση της παρουσίας ενός θέματος στην ολομέλεια κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντά του μαθητή, όπως απέδειξαν και προηγούμενες έρευνες στη διδακτική πορεία του συγγραφέα (Τρικήλης, 2017).

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διαφανεί η ανάγκη εναλλακτικών τρόπων για αξιολογήσεις και προσεγγίσεις της διδακτικής πράξης, απελευθερώνοντας τον μαθητή ώστε να ενισχύσει τον κριτικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική του προσέγγιση στη γνώση.

Στόχοι: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις μεθόδους της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου, της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην πράξη και τις μεθόδους του διαλεκτικού εμπειρικού ρεαλισμού, που μπορούν να οδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς σε σημαντική ανατροφοδότηση και αναστοχαστικές προσεγγίσεις καινοτομίας στην εκπαίδευση, ειδικά για περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Εικόνα 2).

Στην παρούσα εργασία ενισχύεται η αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης αξιοποιώντας την αποκλίνουσα σκέψη του μαθητή, επιλέγοντας από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τη διαθεματική προσέγγιση στο πεδίο της διατροφικής εκπαίδευσης και του διατροφικού εγγραμματισμού. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη σκέψη των μαθητών, η οποία τελικά ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης.

Διδακτικός χρόνος και μονώρα μαθήματα

Υπάρχει μια αρνητικότητα ως πλάνη της προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών για τη διαθεματικότητα, την προσαρμοστική και την εξατομικευμένη διδασκαλία. Όμως, ως εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για τη μάθηση, η διυποκειμενικότητα, η προσαρμοστική διδασκαλία και η εξατομικευση είναι οι βέλτιστες μέθοδοι διδασκαλίας. Κατά την άποψη των ερευνητών, σε συμφωνία με τον Σαλβαρά, το μοντέλο γνωστικής μαθητείας θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα οφέλη όσον αφορά την ένταξη και την οδήγηση των μαθητών (Σαλβαράς, 2020). Κλινικές συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές επικεντρώθηκαν στο θέμα της γραπτής αξιολόγησης ως νομική απαίτηση του ΥΠΑΙΘ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 4823 του 2021 “Υποχρεωτική γραπτή αξιολόγηση και νέοι τρόποι αξιολόγησης άρθρο 86 του ν. 4823/2021 (Α 136)”, η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει “ανεστραμμένα” παιδαγωγικά τεστ. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται: “οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης ως ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας, ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης”.

Πρόσφατη έρευνα του 2018 αναφέρει ότι, ως προς τις ΤΠΕ, η ενσωμάτωση της αξιολόγησης από ομότιμους στην πλατφόρμα Open eClass μπορεί να μειώσει τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών, επειδή η βαθμολόγηση των εργασιών μπορεί να ανατεθεί στους μαθητές. Για την μεντορική καθοδήγηση συλλέχθηκαν δεδομένα από 78 εκπαιδευτικούς μέσω ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά τη διαδικασία καθοδήγησης και συμβουλευτικής, όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία του νομού Κοζάνης (Καρπόζηλου, 2018). Στο σύγχρονο σχολείο, η αξιολόγηση από ομότιμους χρησιμοποιείται στα συστήματα διαχείρισης μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιολογούν το έργο των συναδέλφων τους. Θεωρείται πολύτιμη εκπαιδευτική άσκηση, διότι επιτρέπει σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους με εξίσου διαφορετικές ιδέες να αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι ικανότητες λήψης αποφάσεων και αναπτύσσονται άλλες ακαδημαϊκές δεξιότητες των εκπαιδευομένων (Κόλα, 2020). Για τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη, προσφέροντας μια σειρά ευκαιριών για δικτύωση, αναζήτηση εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την επαγγελματική ανάπτυξη. Τα βήματα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός προσωπικού προφίλ, την ανταλλαγή προϊόντων και δημοσιεύσεων και τον εντοπισμό ευκαιριών εθελοντισμού και εργασίας. Η εκμάθηση της αποτελεσματικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαγγελματική εξέλιξη και τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού ειδικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας (Escoffery et al., 2018). Η παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας διαλέξεων δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην κάλυψη όλης της ύλης, και στην πραγματικότητα φαίνεται να οδηγεί σε ανεπαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και δασκάλων, καθώς και σε αδυναμία ενσωμάτωσης μεθόδων συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήθηκε το καινοτόμο μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης στην έρευνα της Ρακιτζή και συνεργατών το 2020. Η θεματική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων -σε δύο φάσεις κωδικοποίησης- έδειξε ότι το νέο μοντέλο ήταν πιο αποτελεσματικό στη διδασκαλία του υλικού, καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών (Ρακιτζή et al., 2020). Επιπροσθέτως, ισχυρισμός προς ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί το συμπέρασμα της μελέτης των Βουζαξάκη και Γεωργιάδη το 2013, η οποία διαπίστωσε ότι για να επιτευχθεί αποτελεσματική μάθηση, πρέπει να χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Moodle ως παιδαγωγικό εργαλείο, διότι ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει εάν η πλατφόρμα Moodle μπορεί να υποστηρίξει την εξατομικευμένη μάθηση σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη. Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις με τον συντονιστή και δύο εκπαιδευτές του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας έδειξαν ότι η πλατφόρμα έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν με τον δικό τους ρυθμό και χρόνο, και ότι οι συμμετέχοντες είχαν σημαντική αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα, με αποτέλεσμα ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα (Βουζαξάκης & Γεωργιάδη, 2013).

Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες να εξερευνήσουν τις δικές τους ιδέες και να κατασκευάσουν γνωστικά σχήματα. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και το σχεδιασμό μαθημάτων και να βοηθήσει τους μαθητές να επεξεργάζονται πληροφορίες με διαδραστικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει την προσέγγισή τους στη γνώση και να τους βοηθήσει να την εμπεδώσουν με πιο ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο (Ράπτη, 2014). Σημαντική παρατήρηση αποτελεί η θεωρία του κονστρουκτιβισμού καθώς υποστηρίζει ότι οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους γνώση, αντί να τη λαμβάνουν παθητικά από τον έξω κόσμο. Οι μαθητές, σε πολυπολιτισμικές τάξεις, χρησιμοποιούν ενεργά το γνωστικό υλικό, ενσωματώνουν νέες πληροφορίες στα προσωπικά τους γνωστικά πλαίσια, αναπτύσσουν εγγενή κίνητρα και ικανότητες που σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργατική εργασία σε ομαδικά περιβάλλοντα (Παρθένης, 2022). Συνεπώς, η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στην ανεστραμμένη τάξη μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ενστερνιστούν νέες πληροφορίες και δεξιότητες πιο αποτελεσματικά. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να είναι πιο αυθόρμητοι, να απορρίψουν τις συνηθισμένες νόρμες μάθησης και να οικειοποιηθούν εξατομικευμένους τρόπους για την προώθηση της μάθησής τους. Για έναν εκπαιδευτή, είναι σημαντικό να δοκιμάζει συνεχώς νέες δραστηριότητες και να αναλογίζεται την αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να συνεχίσει να τις βελτιώνει. Το πλέγμα ρεπερτορίου RGT βασίζεται στη θεωρία των προσωπικών δομών του Kelly του 1960. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την εξέταση και την αξιολόγηση νέων δραστηριοτήτων ανεστραμμένης διδασκαλίας όπως αποδεικνύουν σύγχρονες έρευνες (Osgood, 2022).

Ως κατακλείδα του κεφαλαίου σημειώνεται ότι, υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη διατροφική εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να προωθηθεί η καλύτερη διατροφική γνώση στους μαθητές. Αν και οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία της διατροφής στους μαθητές, πιθανολογείται ότι μπορεί να μην έχουν επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς της διατροφής. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος το 2011 υλοποιήθηκε πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το τμήμα βασικής εκπαίδευσης στη Νότιο Αφρική (Egal & Oldewage-Theron, 2011).

Διατροφική εκπαίδευση

Οιονεί διδακτικός σχεδιασμός και η διατροφική εκπαίδευση: Για να μειωθεί το βάρος των μη μεταδοτικών ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή, η προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών έχει γίνει μέλημα των σύγχρονων κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Πορτογαλικές αρχές άρχισαν να φορολογούν τα ανθυγιεινά προϊόντα διατροφής, παράλληλα με την προσπάθεια βελτίωσης της παιδείας για την υγεία του πληθυσμού. Αν και οι νέοι τείνουν να έχουν καλύτερη παιδεία για την υγεία από τους ηλικιωμένους, τείνουν επίσης να υπερκαταναλώνουν ανθυγιεινά προϊόντα. Επομένως, οι δημόσιες πολιτικές για την υγιεινή διατροφή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο των νέων ως παραγόντων αλλαγής, προάγοντας τη γνώση σχετικά με τις υγιεινές

διατροφικές συνήθειες και παρέχοντάς τους τα εργαλεία για τη διαχείριση της υγείας τους (Martinho et al., 2022).

Η διατροφική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα μαθαίνουν για τις αρχές της διατροφής και τρόπους συνεπούς παρακολούθησης στη ζωή τους. Τα σχολικά δεδομένα και η μεθοδολογία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων διατροφικής εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη νέων και πιο αποτελεσματικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία της διατροφής, εμπλουτίζοντας τα σενάρια των ΑΠΣ. Πρόσφατα, ο προσδιορισμός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας ενός εργαλείου για αξιολογήσεις διατροφικού γραμματισμού, εφαρμόστηκε σε ενήλικες ασθενείς πρωτοβάθμιας φροντίδας για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ διατροφικής παιδείας και ποιότητας διατροφής. Το NLit βρέθηκε ως ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση της διατροφικής παιδείας. Αποτελείται από έξι υποκλίμακες: διατροφή και υγεία, πηγές ενέργειας στα τρόφιμα, επισήμανση και αριθμητική τροφή, μέτρηση οικιακών τροφίμων, ομάδες τροφίμων και δεξιότητες καταναλωτών. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο διατροφικός γραμματισμός σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της διατροφής (Gibbs et al., 2018). Η προώθηση του αλφαριθμητισμού για τα τρόφιμα και τη διατροφή είναι ένα σημαντικό μέτρο δημόσιας υγείας για την προστασία των παιδιών από την κατανάλωση πολλών ανθυγιεινών τροφίμων με πολλές θερμίδες. Για να είναι αποτελεσματικές, οι παρεμβάσεις για την προώθηση του αλφαριθμητισμού στα τρόφιμα και τη διατροφή πρέπει να είναι πολυδιάστατες. Στην έρευνα εμφανίζονται πρόσφατα πρωτόκολλα (FNLIT) ανασκόπησης τα οποία εξετάζουν κριτικά τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις σχολικές παρεμβάσεις για την προώθηση της διατροφικής παιδείας μεταξύ παιδιών δημοτικού σχολείου (Doustmohammadian et al., 2020). Στην Κίνα, ομοίως, ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η κακή διατροφική εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιεινές διατροφικές συμπεριφορές. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ της διατροφικής παιδείας των παρόχων καθημερινών γευμάτων, των διατροφικών συμπεριφορών και της διατροφικής κατάστασης των παιδιών σχολικής ηλικίας. Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι τα παιδιά με χαμηλές βαθμολογίες QCDDPDL (Διαιτητικός Γραμματισμός Παρόχων Ημερήσιας Διατροφής) είχαν περισσότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε ανθυγιεινές διατροφικές συμπεριφορές, όπως συναισθηματική υποφαγία και υπερφαγία. Η μελέτη έδειξε ότι η βελτίωση του διατροφικού γραμματισμού των παρόχων διαιτολογιών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών σχολικής ηλικίας (Chang et al., 2022).

Το 2017, η συστηματική ανασκόπηση και αναζήτηση για τη διατροφική εκπαίδευση, εντόπισε 39 επιλέξιμες μελέτες. Το 82% αυτών των μελετών διεξήχθησαν σε σχολεία/νηπιαγωγεία. Μόνο μια σχολική μελέτη αξιολόγησε τον αντίκτυπο της συστηματικής συμμετοχής των γονέων. Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα οικογενειακά προγράμματα που παρείχαν απλές θετικές διατροφικές συμβουλές στους γονείς και η τακτική παρακολούθηση, μείωσαν σημαντικά την πρόσληψη λίπους. Τα αποτελεσματικά προγράμματα που βασίζονται στο σχολείο έχουν ενσωματώσει πρότυπα όπως ενδυνάμωση από συνομηλίκους, δασκάλους και φιγούρες ηρώων, ανταμοιβές και αυξημένη πρόσβαση σε υγιεινές τροφές. Τα προγράμματα σχολικής σίτισης σε μειονεκτούσες κοινότητες βρέθηκαν εξίσου αποτελεσματικά με τα προγράμματα σε άλλες κοινότητες. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα διατροφής της οικογένειας και του σχολείου μπορούν να βελτιώσουν τη διατροφική πρόσληψη. Όμως, ακόμη και τα πιο επιτυχημένα προγράμματα έχουν μόνο μέτριο συνολικό αντίκτυπο, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει καθολικά την υγιεινή διατροφή (Black et al., 2017). Η διατροφική εκπαίδευση που παρέχεται σε νεαρή ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη του ατόμου. Η μελέτη του 2022 της Λογδανίδου χρησιμοποίησε έρευνα δράσης για να διερευνήσει εάν τα θεατρικά παιχνίδια μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας των μαθητών του νηπιαγωγείου, καθώς και τη συνεργασία τους. Τα παιχνίδια σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν σε καθημερινή βάση για 13 ημέρες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω παρατήρησης και ημερήσιων εγγραφών, οι οποίες στη συνέχεια βαθμολογήθηκαν χρησιμοποιώντας μια αξιολογική ρουμπρίκα. Η επίδραση των παιχνιδιών μετρήθηκε με σύγκριση των δεδομένων πριν και μετά την παρέμβαση. Η μελέτη βρήκε θετική επίδραση στην επικοινωνία, αλλά καμία επίδραση στη συνεργασία. Εικάζεται από την ερευνήτρια, ότι, το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο μικρό μέγεθος του δείγματος και στη μικρή διάρκεια της έρευνας (Logdanidou, 2022).

Ενισχύοντας τον προβληματισμό, η μελέτη των Μητσιγιώργη και Τσάτσαρη το 2014, διαπίστωσε ότι οι διατροφικές γνώσεις δεν συσχετίστηκαν με υψηλό βαθμό γνώσης και τήρησης της Μεσογειακής Διατροφής των εργαζομένων στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. Η έρευνα υποδηλώνει ότι ένα πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης για προσωπικό που δεν σχετίζεται επαγγελματικά με τη διατροφή, θα μπορούσε να βελτιώσει τη συμμόρφωση με τα προσβάσιμα μεσογειακά πρότυπα, λόγω της γεωγραφικής περιοχής. Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει ότι η σχετικά μέτρια συμμόρφωση, ακόμη και μεταξύ εκείνων με υψηλή γνώση, μπορεί να σχετίζεται με τις δυσκολίες εφαρμογής του προτύπου λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και της διαθεσιμότητας προϊόντων (Μητσιγιώργη & Τσάτσαρη, 2014). Για τη σημαντικότητα της σύμπλευσης απόψεων για τα ΑΠΣ, η μελέτη του Παπαγιαννόπουλου διαπίστωσε ότι η χρήση πολλαπλών μεθόδων συλλογής δεδομένων και η συνέντευξη με τους ερωτηθέντες είναι απαραίτητη για να αποκτηθεί μια βαθύτερη κατανόηση των απόψεών τους. Για περαιτέρω έρευνα, προτείνεται η ίδρυση εργαστηρίου αξιολόγησης σχολικών βιβλίων. Αυτό θα χρησίμευε ως χώρος για να παρατηρηθεί ο βαθμός αποδοχής ενός σχολικού βιβλίου σε ένα ζωντανό σχολικό περιβάλλον σε σύγκριση με άλλα εγχειρίδια. Με τη διεξαγωγή πειραμάτων και συγκρίσεων, μπορεί να προσδιοριστεί η χρησιμότητα του και η συγκριτική, αξιολογική κατάταξη των εγχειριδίων (Παπαγιαννόπουλος, 2011).

Οι έννοιες της πρωτοβάθμιας προαγωγής υγείας, της διατροφικής συμβουλευτικής και της προαγωγής της υγείας, και οι τρόποι ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική πρακτική για τη βελτίωση της μάθησης και των στάσεων απέναντι στην υγεία μελετήθηκαν πρόσφατα από τη Χατζηνικόλα το 2020. Ενισχύεται η άποψη ότι το σύγχρονο σχολικό σύστημα στοχεύει να προετοιμάσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνθήκες, διδάσκοντάς τους, όχι μόνο ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν αυτογνωσία και να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για τη σωματική και ψυχική τους υγεία (Χατζηνικόλα, 2020). Σημειώνεται επιπλέον, ότι, η υπολογιστική επιστήμη έχει συγκεντρώσει ανανεωμένο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια λόγω των δυνατοτήτων της για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας και την επίλυση προβλημάτων. Η ικανότητα της υπολογιστικής σκέψης, η οποία είναι κεντρική στην υπολογιστική επιστήμη, γίνεται ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την καθημερινή ζωή, με εφαρμογές όχι μόνο στην επιστήμη των υπολογιστών αλλά και σε πλήθος άλλων τομέων (Κονσουλίδης, 2019).

Ρουμπρικές αξιολόγησης

Η υπολογιστική σκέψη μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπληρώνει την κριτική σκέψη ως ένας τρόπος συλλογισμού για την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την αλληλεπίδραση με τον κόσμο μας. Αντλεί έννοιες και τεχνικές από τομείς όπως η επιστήμη των υπολογιστών και της πληροφορικής, αλλά έχει ευρεία εφαρμογή σε άλλους τομείς όπως οι τέχνες, οι θετικές, οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες. Πρόσφατη μελέτη του 2016, συγκρίνει και αντιπαραβάλλει την υπολογιστική και την κριτική σκέψη, εντοπίζοντας έννοιες και ορολογία που υποστηρίζουν τον διεπιστημονικό διάλογο, ενημερώνουν τις προσπάθειες ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού και του προγράμματος σπουδών και συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο μαθημάτων, προγραμμάτων και πανεπιστημίων. Τα εξαγόμενα παρόμοιων ερευνών δύναται να βοηθήσουν επιτρέποντας στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών να διατυπώσουν πιο αποτελεσματικά τη συμβολή τους στους θεσμικούς επιθυμητούς στόχους (Kules, 2016). Όσον αφορά την προσωποποιημένη μάθηση, ο Kelly υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν πολύ προσωπικά κριτήρια κατά την ανατροφή τους, και ως αποτέλεσμα αναπτύσσουν δομές σιωπηρής γνώσης. Αυτός ο τύπος γνώσης δεν είναι σημαντικός από μόνος του, αλλά δείχνει κάτι πιο ουσιαστικό: το είδος μάθησης γίνεται απαραίτητο για τη μετάβαση από αρχάριο σε ειδικό. Αυτό συμβαίνει επειδή η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε μοτίβα και να εξοικειωνόμαστε σε έναν τομέα εξειδίκευσης είναι ισχυρή. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πάντα γιατί, αλλά μπορούμε διαισθητικά να αντιληφθούμε τι είναι καλό, κακό, όμορφο, τραχύ, ξεκάθαρο, πρωτότυπο κ.λπ. (Björklund, 2008). Οι ρουμπρικές μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών και την παροχή ανατροφοδότησης. Πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα και να αξιολογούν το επίπεδο επιτυχίας, για κάθε σημαντικό στοιχείο μιας εργασίας. Η δημιουργία ρουμπρικής είναι μια επαναληπτική διαδικασία που θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμβολή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνομώνων του αντικειμένου, του προγράμματος σπουδών και της αξιολόγησης (Olson & Krysiak, 2021). Ένας από τους στόχους αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τον ρόλο των ρουμπρικών στην αξιολόγηση και να δώσει μια περίληψη βασικών ιδεών που σχετίζονται με τη δημιουργία

νέων προσεγγίσεων κατασκευής ρουμπρικών με βάση την ανάλυση θεματικού περιεχομένου και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή στην τάξη. Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιεί αντικειμενικές και αξιόπιστες μετρήσεις για την ανάλυση μηνυμάτων. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ανάλυσης περιεχομένου: η ανθρώπινη κωδικοποίηση και η ηλεκτρονική κωδικοποίηση. Η θεματική ανάλυση είναι μια άλλη μέθοδος που περιλαμβάνει την ερμηνεία ενός συνόλου μηνυμάτων και τον εντοπισμό κοινών θεμάτων. Αυτές οι μέθοδοι έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ολοκληρωμένης εικόνας του ερευνόμενου δείγματος (Neuendorf, 2018).

Ο κριτικός ρεαλισμός είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα που συνδέεται με τον Roy Bhaskar. Επιδιώκει να βρει μια μέση λύση μεταξύ των άκρων της σύγχρονης βεβαιότητας και του μεταμοντέρνου σκεπτικισμού. Βασίζεται σε τρεις βασικές φιλοσοφικές αρχές: τον οντολογικό ρεαλισμό, τον επιστημολογικό σχετικισμό και τον κριτικό ορθολογισμό (Wright, 2013). Ο οντολογικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από την ανθρώπινη αντίληψη, ενώ ο γνωσιολογικός/επιστημολογικός σχετικισμός υποστηρίζει ότι η γνώση μας για την πραγματικότητα είναι περιορισμένη και ενδεχόμενη. Ο κριτικός ορθολογισμός, εν τω μεταξύ, υποδηλώνει ότι είναι ακόμα δυνατό να κριθεί η αλήθεια μεταξύ αντικρουόμενων ισχυρισμών και επιχειρημάτων, παρόλο που όλες οι αποφάσεις παραμένουν ανοιχτές σε περαιτέρω εκδίκαση. Ο κριτικός ρεαλισμός προσέδωσε σημαντική επίδραση σε μια σειρά επιστημονικών πεδίων, από τις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες έως τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι ιδέες του κριτικού ρεαλισμού και του διαλεκτικού κριτικού ρεαλισμού, προσφέρουν διορατικότητα στην αληθινή φύση της πραγματικότητας, στο νόημα και τον σκοπό της ζωής (Bhaskar, 2013).

Στο πλαίσιο του κριτικού ρεαλισμού επιλέγεται η καινοτομία εισαγωγής της διαθεματικότητας στο παράδειγμα της διατροφολογίας. Τα δεδομένα έρευνας του 2011 δείχνουν ενδείξεις, ότι παρεμβάσεις που διαρκούν περισσότερο από ένα χρόνο, εισάγουν τακτικές σχολικές δραστηριότητες, εμπλέκουν γονείς και περιλαμβάνουν διατροφική εκπαίδευση στο πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις στην ανθρωπομετρία και στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (Silveira et al., 2011). Εξάλλου, υπάρχουν κυρίαρχες διδακτικές στρατηγικές για τη βελτίωση της υγιεινής διατροφής σε παιδιά δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Αυτές οι στρατηγικές είναι: προσεγγίσεις προγραμμάτων σπουδών που ενσωματώνουν α) διαθεματική β) βιωματική μάθηση, γ) γονική συμμετοχή, δ) ενισχυτικές προσεγγίσεις, ε) λογοτεχνικές προσεγγίσεις, στ) προσεγγίσεις που βασίζονται στο παιχνίδι, και ζ) προσεγγίσεις που βασίζονται στο διαδίκτυο. Οι πόροι που ενσωματώνουν αυτές τις προσεγγίσεις ήταν προσβάσιμοι στους δασκάλους δημοτικών σχολείων στις έρευνες για την περίοδο 1989-2014. Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι προσεγγίσεις διαθεματικής και βιωματικής μάθησης είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτίωση της υγιεινής διατροφής σε παιδιά δημοτικού. Ωστόσο, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν λιγότερο πιθανό να ενσωματώσουν αυτές τις προσεγγίσεις διαθεματικής και βιωματικής μάθησης, παρά τις στρατηγικές γονικής συμμετοχής (Peralta et al., 2016). Στην Κορέα, το 2005, μελετήθηκε η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου διατροφικής εκπαίδευσης για χρήση στις τάξεις του δημοτικού σχολείου, αποσκοπώντας στη βελτίωση των διατροφικών συνθηκών των μαθητών και στη δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με την καλή διατροφή. Το περιεχόμενο αναλύθηκε σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου και διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του υπάρχοντος περιεχομένου δεν είχε δομή, βάθος και συνέχεια. Το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε αποτελείτο από έξι κύρια θέματα, συμπεριλαμβανομένου του Κορεατικού πολιτισμού, των θρεπτικών συστατικών και της διατροφικής πυραμίδας. Το εγχειρίδιο διδασκαλίας περιελάμβανε βασικές πληροφορίες, μαθησιακό στόχο, σχέδιο διδασκαλίας και αξιολόγησης, και το πρόγραμμα 30 ωρών σχεδιάστηκε καινοτόμα, ενσωματώνοντας μαθήματα μαγειρικής, σύνθεση τραγουδιών και στίχων, συνδυάζοντας παιχνίδια με φαγητό και συζήτηση (Lee et al., 2005).

Για την αλλαγή στην εκπαίδευση, αναμένεται ότι η ανάπτυξη της υπολογιστικής και κριτικής σκέψης μέσω των μαθηματικών και της διατροφικής εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοστεί στα σχολεία του 21ου αιώνα. Πρόσφατα το 2021, για τη συμπερίληψη μαθητών με προβλήματα ακοής, αναλύθηκε και σχεδιάστηκε μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένη στην υπολογιστική σκέψη, προκειμένου να αυξήσει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των μαθητών. Η μελέτη χρησιμοποίησε παρατήρηση στην τάξη, συνεντεύξεις δασκάλων και κατευθυντήριες γραμμές επικύρωσης διαδικτυακού σχεδιασμού μονάδων για τη συλλογή δεδομένων. Η ηλεκτρονική ενότητα σχεδιάστηκε ώστε να καταφέρει να αυξήσει την ικανότητα κριτικής σκέψης των μαθητών, εξατομικευμένα, σύμφωνα με τον χαρακτήρα του μαθητή, το πρόγραμμα σπουδών και τις δυνατότητες του

εμπλεκόμενου. Τα αποτελέσματα της μελέτης προκρίνουν για την αξιοποίηση της μεθοδολογίας, ιδιαίτερα από καθηγητές μαθηματικών, για την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής ενότητας που θα καταφέρει να προωθήσει τους μαθητές ώστε να κατανοούν τα μαθηματικά και να αναπτύσσουν ταυτόχρονα δεξιότητες κριτικής σκέψης (Andriyani, 2021). Να τονιστεί ότι, η αναγνώριση και η χρήση δεικτών στα εκπαιδευτικά δεδομένα, σύμφωνα με τις πρόσφατες επιστημονικές θεωρήσεις και προσπάθειες ανάγνωσης και μελέτης ερευνητικών δεδομένων στις σχολικές αίθουσες (STREAM) (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://www.niche.com/blog/stem-vs-steam-vs-stream/>), μπορούν να βοηθήσουν στην ανάδειξη της συσχέτισης μεταβλητών και στην διασύνδεση -μέσω ποιοτικής συλλογής των δεδομένων- νέων δεικτών που θα μπορούν να προβλέψουν την παιδική παχυσαρκία. Είναι σημαντικό να μπορούν να ερμηνεύονται τα δεδομένα και να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να είναι κατανοητά για τη λήψη αποφάσεων. Το νέο πρόγραμμα Data Skill Gateway υπόσχεται ότι μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους που σχετίζονται με τα δεδομένα. Διατρανώνεται από τους υπεύθυνους σχεδιαστές του ότι θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος του χάσματος δεξιοτήτων δεδομένων, δημιουργώντας νέες λύσεις, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας πιο διαφοροποιημένης ομάδας ανθρώπων, με παιδεία και διορατικότητα στα δεδομένα (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από https://ddi.ac.uk/case-studies/datayoulaura-rodgers_natwest/). Στη Σκωτία, το Data Education for Schools υπόσχεται ότι θα βελτιώσει την εκπαίδευση δεδομένων για τους μαθητές, παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνει δεδομένα, ένα ολοκληρωμένο σύνολο πόρων και ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκμάθησης δασκάλων. Το φιλόδοξο αυτό οκταετές πρόγραμμα θα συνεργαστεί με περισσότερα από 500 σχολεία και το 25% των μαθητών της Σκωτίας για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη, την ικανότητα και τη φιλοδοξία να χρησιμοποιούν δεδομένα προς όφελος των ίδιων και των κοινοτήτων τους (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://dataschools.education/partner-with-us/>).

Συνεπώς, φαίνεται να αναδεικνύονται νέες ευκαιρίες για τη συνεργασία των μαθητών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην εξ αποστάσεως διατροφική εκπαίδευση. Οι γονείς που στοχάζονται, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις αναλαμβάνουν πλέον ρόλο σε αυτό το εξωστρεφές ψηφιακό περιβάλλον. Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης των γονέων φαίνεται να συνδέεται με την κακή διατροφή στην Ευρώπη, δυστυχώς με την υπερκατανάλωση γλυκών και ζάχαρης (Fernández-Alvira et al., 2013). Η μελέτη του Καραγεώργου το 2018 διαπίστωσε ότι το παραδοσιακό διατροφικό πρότυπο σχετίζεται αντιστρόφως με την ολική καρδιακή νόσο και τη δυσλιπιδαιμία. Όμως, η κατανάλωση ορισμένων ειδών τροφών βρέθηκε να συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων στους ενήλικες Έλληνες. Τα ευρήματα της μελέτης είναι σημαντικά για την κατανόηση των διατροφικών συνηθειών των ενηλίκων στην Ελλάδα για την οδήγηση και ανάπτυξη πιο στοχευμένων πολιτικών δημόσιας υγείας, και συνεπώς για την προώθηση της πιο υγιεινής διατροφής (Καραγεώργου, 2018).

Μεθοδολογία της έρευνας

Η μέθοδος του Διαλεκτικού Εμπειρικού Ρεαλισμού χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα το 2020 για την ανάδειξη και την επισκόπηση των πιθανών επιπτώσεων του Covid-19 σε άτομα και κοινότητες. Γενικότερα η μεθοδολογία δύναται να προσφέρει προτάσεις για την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου οικοδόμησης ανθεκτικότητας προερχόμενη από την επιστήμη της κλινικής κοινωνιολογίας. Το προτεινόμενο πρωτόκολλο περιλαμβάνει στρατηγικές για την ενδυνάμωση ατόμων και κοινοτήτων που απειλούνται ή κινδυνεύουν (Chtouris & Zissi, 2020). Η κλινική κοινωνιολογία ορίζει τα επίπεδα της διαδικασίας διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων στην κοινωνική ανάπτυξη και προσδιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης του κοινωνικού αποθέματος αξίας, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού, οικονομικού, ανθρώπινου, πολιτιστικού, φυσικού και βιοκοινωνικού κεφαλαίου (Χτούρης et al., 2022).

Διερευνήθηκε, λαμβάνοντας κλινικές συνεντεύξεις στο πεδίο, εάν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα Γυμνάσια είναι εξοικειωμένοι με τις κατάλληλες μερίδες φαγητού και εάν το θέμα καλύπτεται διαθεματικά στα σχολικά προγράμματα. Οι ποιοτικές μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν επιπλέον στον εντοπισμό ποιοτικών δεδομένων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, σύμφωνα με την κλινική κοινωνιολογία. Η ακρόαση των φωνών των μαθητών σε κλινικές συνεντεύξεις αποκάλυψε τη δυσαρέσκεια των μαθητών για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ιδίως κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του Γυμνασίου. Η δυσαρέσκεια αυτή καταγράφηκε και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές είχαν αλλάξει και ότι οι μαθητές μπορούσαν πλέον να εξετάζονται και να παρουσιάζουν τα δικά τους

ενδιαφέροντα σε ένα ερευνητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ως πρόταση για παρεμβάσεις εφαρμογής της εφαρμοσμένης κλινικής κοινωνιολογίας, προτείνεται ένας σχεδιασμός σεναρίου που αξιοποιεί τη διατροφική εκπαίδευση, με στόχο την ανάδειξη της εννοιολογικής χαρτογράφησης των μαθητών και την έκθεση των αδύναμων μαθητών σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης και προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας. Η γνωστική μαθητεία προτείνεται ως στρατηγική εξατομικευμένης μάθησης, με ζεύγη ομοτίμων και συνεργατικές ομάδες τεσσάρων ατόμων που εργάζονται σε αυθεντικά προβλήματα στην κοινότητα ως μορφή αξιολόγησης.

Διεπιστημονική εφαρμογή - μερίδες φαγητού και μαθηματικά: Ο σκοπός της μελέτης στο πεδίο ήταν να διερευνηθεί, επιπλέον, και τις αντιλήψεις των μαθητών για τη σύνδεση μεταξύ της διατροφικής εκπαίδευσης και άλλων ακαδημαϊκών κλάδων (μαθηματικά, βιολογία, χημεία, πληροφορική). Οι κλινικές συνεντεύξεις με μαθητές και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης του αντίκτυπου της διατροφικής εκπαίδευσης, όπως η συλλογή δεδομένων για το βάρος των μαθητών, τον δείκτη μάζας σώματος, την υγεία του δέρματος και των μαλλιών και τις διατροφικές προτιμήσεις.

Εμπειρική και βιβλιογραφική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εγχειριδίων: Στην παρούσα εργασία, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης ενισχύεται με την αξιοποίηση των διαφορετικών ικανοτήτων σκέψης των μαθητών για την επιλογή από τα λεπτομερή προγράμματα σπουδών μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στον τομέα της διατροφικής εκπαίδευσης του διατροφικού αλφαριθμητισμού. Για την αποτελεσματικότητα κάποιων εγχειριδίων της θεματικής “Ζω καλύτερα/Ευ ζην”, το περιεχόμενο του παραρτήματος της έρευνας υποδηλώνει ότι τα νηπιαγωγεία Τυρνάβου και ΚΕΠΕΑ Βάμου διαθέτουν ορισμένες καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να ενισχυθούν με την υιοθέτηση μιας κοστροκτιβιστικής προσέγγισης διαθεματικής συμπερίληψης STEM επιστημών. Μια γρήγορη αξιολόγηση του περιεχομένου παρέχεται στο παράρτημα, ως αποτέλεσμα διδακτικής αξιολόγησης του περιεχομένου επισημαίνοντας τα καλά σημεία και σημειώνοντας ορισμένες παρατηρήσεις που χρήζουν βελτίωσης.

Αποτελέσματα

Η παρούσα εργασία καταδεικνύει ότι χωρίς επαρκή διατροφική εκπαίδευση, οι διατροφικές επιλογές που γίνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές/δάσκαλοι/γονείς) μπορούν να οδηγήσουν σε μια «κρυφή» επιδημία παχυσαρκίας. Συνεπώς, αυτός ο πληθυσμός κινδυνεύει λόγω της έλλειψης γνώσης σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Τα αποτελέσματα -σύμφωνα με τις απόψεις των ερευνητών/συγγραφέων- δείχνουν ότι η διατροφική εκπαίδευση στα αναλυτικά προγράμματα υπολείπεται της διαθεματικής προσέγγισης λόγω χρόνιων αγκυλώσεων της προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών.

Για το παράδειγμα του σεναρίου αξιολογήθηκε το υλικό το νηπιαγωγείο Τυρνάβου και του ΚΕΠΕΑ Βάμου, ως προς το περιεχόμενο και την εμφάνισή του υλικού και τη διαθεματική προσέγγιση του ως προς τις ελλείψεις που εντοπίζονται. Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε το υλικό που παρήχθη από τα νηπιαγωγεία 5ο και 7ο Τυρνάβου, και δημοσιεύθηκε ως βίντεο στο YouTube. Διαπιστώσαμε καλές ιδέες και προσεγγίσεις για αυτές τις ηλικίες με πιο καινοτόμα το δημιουργικό επιτραπέζιο και επι-εδάφιο παιχνίδι και το συμμετοχικό θέατρο (Παράρτημα).

Συζήτηση

Για την αξιολόγηση του εξαγόμενου υλικού στα Νηπιαγωγεία Τυρνάβου, η παρούσα μελέτη ενισχύει την άποψη ότι, η καινοτόμος μέθοδος της "Μετασχηματιστικής Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας" μπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως έδειξε έρευνα στην Αθήνα και τον Πειραιά, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές για να ξεπεράσουν τις στερεοτυπικές απόψεις. Η έρευνα με τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αν και η επιτυχής εφαρμογή της εξαρτάται από παράγοντες όπως η κατάρτιση και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη μάθηση (Χρήστου, 2020). Η επιστήμη της πληροφορικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα μαθηματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων σε διάφορους τομείς του αναλυτικού προγράμματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της μέτρησης της γνώσης με πολλαπλούς τρόπους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης στην εκπαίδευση, για παράδειγμα με την προσαρμογή διαιτολογίων στις ανάγκες μεμονωμένων μαθητών.

Συμπεράσματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αποσαφηνιστεί η ανάγκη για εναλλακτικές αξιολογήσεις και προσεγγίσεις στη διδακτική πρακτική. Η εισαγωγή των εργαστηρίων δεξιοτήτων φέρνει καινοτομία στο σχολείο. Ωστόσο, η επανεκπαίδευση και η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων και της αξιολόγησης των μαθητών, ιδίως για τους πιο αδύναμους μαθητές, και η προσφορά σε αυτούς εναλλακτικών τομέων εστίασης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η διατροφική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών υπολείπεται της διαθεματικής προσέγγισης. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για ρητή σύνδεση μεταξύ της διατροφικής εκπαίδευσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και των επιστημών μέτρησης στη σχολική και προσχολική εκπαίδευση.

Προτάσεις: Προτείνεται η εκπαίδευση των μαθητών και η ανάπτυξη νέων σεναρίων διατροφικής εκπαίδευσης στα οποία με “έξυπνο” και εύκολο τρόπο ο μαθητής μπορεί να προσεγγίσει διαθεματικά όλες τις επιστήμες των μετρήσεων δεδομένων (μαθηματικά, πληροφορική), της χημείας, της κριτικής σκέψης, δημιουργώντας πχ ένα διατροφικό προφίλ, επικαιροποιώντας τις διατροφικές του επιλογές, επιλέγοντας τα κατάλληλα τρόφιμα, απορρίπτοντας τα επικίνδυνα και επιβλαβή που παρέχονται ως σύγχρονα διατροφικά πρότυπα. Οι προσλαμβάνουσες των μαθητών θα μπορούσαν να μετρηθούν με το πλέγμα ρεπερτορίου, δίνοντάς τους ένα ερωτηματολόγιο και βινιέτες τροφίμων, καλώντας τους πχ να κατατάξουν: τις μερίδες στο “υγιεινά ορθό διατροφολόγιο” ενός εφήβου μαθητή, τις κατηγορίες τροφίμων, και την αναγνώριση του Κρητικού μεσογειακού διατροφικού προτύπου (Εικόνα 5). Επιπλέον οι προτιμήσεις τους σχετικά με τη γεύση, το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα κάθε τροφίμου θα μπορούσαν να καταγραφούν σε ρουμπρικά RGT (Wheatley et al., 2020).

Αναφορές

- Andriyani, W.** (2021). Developing Critical Thinking of Students with Hearing Impairment for Computational Thinking in Mathematics with E Module Design. In *Psychology and Education Journal* (Vol. 58, Issue 1, pp. 4613–4621). <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1578>
- Bhaskar, M.** (2013). The Place of Totality in Dialectical Critical Realism. In *Journal of Critical Realism* (Vol. 12, Issue 2, pp. 202–209). <https://doi.org/10.1179/rea.12.2.635667102127hqk0>
- Björklund, L.** (2008). The repertory grid technique: Making tacit knowledge explicit: Assessing creative work and problem solving skills. In *Researching technology education* (pp. 46–69). Brill. <https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789087903251/BP000005.pdf>
- Black, A. P., D’Onise, K., McDermott, R., Vally, H., & O’Dea, K.** (2017). How effective are family-based and institutional nutrition interventions in improving children’s diet and health? A systematic review. *BMC Public Health*, 17(1), 818. <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4795-5>
- Chang, J.-J., Xu, N., Song, L.-L., Li, Y.-H., Yuan, M.-Y., Zhang, T.-T., He, Y., Chen, S.-S., Wang, G.-F., & Su, P.-Y.** (2022). Association between the dietary literacy of children’s daily diet providers and school-age children’s nutritional status and eating behaviours: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 22(1), 2286. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14621-8>
- Chtouris, S., & Zissi, A.** (2020). Social self, family, and social attitudes during the period of the Covid-19 pandemic constraints in 2020. *The Greek Review of Social Research*, 41–64. <https://doi.org/10.12681/grsr.23228>
- Doustmohammadian, A., Omidvar, N., & Shakibazadeh, E.** (2020). School-based interventions for promoting food and nutrition literacy (FNLIT) in elementary school children: a systematic review protocol. *Systematic Reviews*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01339-0>
- Egal, A., & Oldewage-Theron, W.** (2011). Evaluation of Nutrition Education Manuals Used as Part of Life Skills by Educators in Public Primary Schools in South Africa. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 43(4), S12. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2011.03.041>
- Escoffery, C., Kenzig, M., Hyden, C., & Hernandez, K.** (2018). Capitalizing on Social Media for Career Development. *Health Promotion Practice*, 19(1), 11–15. <https://doi.org/10.1177/1524839917734522>

- Gibbs, H. D., Ellerbeck, E. F., Gajewski, B., Zhang, C., & Sullivan, D. K.** (2018). The Nutrition Literacy Assessment Instrument is a Valid and Reliable Measure of Nutrition Literacy in Adults with Chronic Disease. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 50(3), 247–257.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2017.10.008>
- Kules, B.** (2016). Computational thinking is critical thinking: Connecting to university discourse, goals, and learning outcomes. In *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* (Vol. 53, Issue 1, pp. 1–6). <https://doi.org/10.1002/pra2.2016.14505301092>
- Lee, G.-H., Heo, E.-S., & U, Tae-Jeong.** (2005). Development of Nutrition Education Textbook and Teaching Manual in Elementary School. *Journal of the Korean Dietetic Association*, 11(2), 205–215. <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO200556455785835.page>
- Logdanidou, L. E.** (2022). Το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο για την ανάπτυξη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και την καλλιέργεια της συνεργασίας σε πολύγλωσσες ομάδες μαθητών. Democritus University of Thrace. <https://doi.org/10.26257/HEAL.DUTH.13661>
- Martinho, I., Bárrios, M. J., & Catarino, J. R.** (2022). Factors related to sugar consumption by young people in Portugal: public policies and nutritional literacy. *Seqüência Estudos Jurídicos E Políticos*, 43(91), 1–45. <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2022.e91341>
- Neuendorf, K. A.** (2018). Content analysis and thematic analysis. In *Advanced research methods for applied psychology* (pp. 211–223). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315517971-21/content-analysis-thematic-analysis-kimberly-neuendorf>
- Olson, J. M., & Krysiak, R.** (2021). Rubrics as Tools for Effective Assessment of Student Learning and Program Quality. In *Curriculum Development and Online Instruction for the 21st Century* (pp. 173–200). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7653-3.ch010>
- Osgood, L.** (2022). Unordinary: An evaluation of lecture-free activities using a repertory grid. *International Journal of Mechanical Engineering Education*, 50(4), 805–827. <https://doi.org/10.1177/03064190211058379>
- Peralta, L. R., Dudley, D. A., & Cotton, W. G.** (2016). Teaching Healthy Eating to Elementary School Students: A Scoping Review of Nutrition Education Resources. *The Journal of School Health*, 86(5), 334–345. <https://doi.org/10.1111/josh.12382>
- Raviv, D.** (2012). Encouraging Divergent Thinking. In *2012 ASEE Annual Conference & Exposition Proceedings*. <https://doi.org/10.18260/1-2--21283>
- Silveira, J. A. C., Taddei, J. A. A. C., Guerra, P. H., & Nobre, M. R. C.** (2011). Effectiveness of school-based nutrition education interventions to prevent and reduce excessive weight gain in children and adolescents: a systematic review. *Jornal de Pediatria*, 87(5), 382–392. <https://doi.org/10.2223/JPED.2123>
- Wheatley, R., Winder, B., & Kuss, D. J.** (2020). Using a visually adapted repertory grid technique (VARGT) with people who stalk. *Journal of Forensic Practice*, 22(2), 109–121. <https://doi.org/10.1108/jfp-10-2019-0048>
- Wright, A.** (Ed.). (2013). Critical realism and dialectical critical realism. In *Christianity and Critical Realism* (pp. 19–30). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203085134-8>
- Βουζαζάκης, Γ., Γεωργιάδη, Ε.** (2013). Η χρήση της πλατφόρμας Moodle ως εργαλείο για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης. *Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση*, 7(4A). <https://doi.org/10.12681/icodl.725>
- Καραγεώργου, Δ.** (2018). Διερεύνηση των διατροφικών προτύπων σε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα ενηλίκων στην Ελλάδα και η σχέση τους με παράγοντες τρόπου ζωής και τα καρδιαγγειακά νοσήματα: στοιχεία από την πανελλαδική μελέτη διατροφής και υγείας [Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων. Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου]. <https://doi.org/10.12681/eadd/45522>
- Καρπόζηλου, Π.** (2018). Διερεύνηση της αναγκαιότητας του θεσμού του μέντορα στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής [Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών]. <http://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2111>
- Κόλα, Τ.** (2020). Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης της αξιολόγησης από ομότιμους (peer review) της πλατφόρμας Open eClass. <http://hdl.handle.net/10889/13537>
- Κουσουλίδης, Ν.** (2019). Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την υπολογιστική σκέψη [Πανεπιστήμιο Μακεδονίας]. <https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22816>

- Μητσιγιώργη, Σ., Τσάτσαρη, Μ.** (2014). *Συσχέτιση μεταξύ της συμμόρφωσης στη μεσογειακή διατροφής και της διατροφικής γνώσης στους εργαζόμενους του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ ...*. apothesis.lib.hmu.gr. <https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/148>
- Παπαγιαννόπουλος, Δ.** (2011). *Παιδαγωγική αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού σχολείου*. Retrieved December 10, 2022, from <http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/5463/1/%CE%94.%CE%94.-%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf>
- Παρθένης, Χ.** (2022). Το Κονστρουκτιβιστικό Παράδειγμα στη Μαθησιακή Διαδικασία: Η Περίπτωση των Σχολείων Παρέμβασης στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλλισοστούτων και Αλλοδαπών μαθητών». In *Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο* (Vol. 4, Issue 1, pp. 77–87). <https://doi.org/10.12681/revmata.31060>
- Ρακιτζή, Κ., Μπότσογλου, Κ., Ρουσσάκης, Γ.** (2020). Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης (flipped Classroom) στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: ο λόγος στους φοιτητές. *Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία*, 16(1), 132–144. <https://doi.org/10.12681/jode.22477>
- Ράπτη, Δ.** (2014). *Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση*. <http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/1191/1/%CE%9C.%20%CE%95.%20%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91.pdf>
- Σαλβαράς, Ι.** (2013). *Μεντορική*. Γρηγόρη.
- Σαλβαράς, Ι.** (2020). *Παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας*. Γρηγόρη.
- Τρικόλης, Κ.** (2017). *Σκασιαρχείο: Διασκευάζω, διασκεδάζω!!!* <https://www.heraklion.gr/m/calendar.php?i=63962>
- Τρικόλης, Κ.** (2022a). Ερευνητικός διδακτικός σχεδιασμός για την επίλυση προβλημάτων με αξιοποίηση της τέχνης και της εμπειρικής οντολογικής διασύνδεσης εννοιών. ΠΕΚΑΠ.
- Τρικόλης, Κ.** (2022b). *Αυθεντική σκέψη και κριτική παιδαγωγική. Προβληματισμός και καινοτόμες καλλιτεχνικές δράσεις για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών*. <https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24375>
- Χατζηνικόλα, Χ.** (2020). Συμβουλευτική διατροφής και αγωγή υγείας. *Παιδαγωγική Επιθεώρηση*, 69. <https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/9679>
- Χρήστου, Μ.** (2020). *Αποτίμηση της εφαρμογής της μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση*. <https://doi.org/10.12681/eadd/48358>
- Χτούρης, Σ., Ζήση, Α.** (2022). *Κλινική Κοινωνιολογία - Θέματα και πεδία εφαρμογής*. <https://doi.org/10.57713/kallipos-35>

Παράρτημα

Υπό το πρίσμα της κριτικής Παιδαγωγικής -των ιδιοτήτων της σκέψης (Σαλβαράς, 2020)-, αξιολογούνται τα εγχειρίδια, πιο συγκεκριμένα της διατροφικής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στο ΚΕΠΕΑ Βάμου (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23815§ion=1>) και τα εξαγόμενα παρουσίασης βίντεο των νηπιαγωγείων Τυρνάβου. Καταδεικνύονται τα αδύναμα εδάφια και προτείνονται προσεγγίσεις steam και st(r)eam (R για Reading-wRiting: τα πρότυπα του συγγραφέα, του διορθωτή, του αναλυτή και λύτη προβλήματος) προς ενίσχυση της υπολογιστικής και Μαθηματικής σκέψης. Για αυτό το λόγο, καλείται ο εκπαιδευτικός στην εκπαιδευτική πράξη να γνωρίζει το κοινωνικό σώμα των μαθητών και τις διαφορετικές περσόνες, λαμβάνοντας με ταχύ τρόπο συνεντεύξεις μέσω των λογισμικών GridSuite και Google Sheet, όπως προτείνεται παρακάτω στο παράρτημα. Με την καλλιέργεια της αποκλίνουσας σκέψης, οι μαθητές ενθαρρύνονται να βρουν πολλαπλές λύσεις σε προβλήματα (Εικόνα 1), χρησιμοποιώντας τόσο τη φαντασία τους όσο και την κοινή λογική. Αυτό τους επιτρέπει να εξερευνήσουν διαφορετικές δυνατότητες και να συνειδητοποιήσουν ότι συνήθως δεν υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση (Ravin, 2012).

Αξιολόγηση υλικού νηπιαγωγείων Τυρνάβου: Ο σκοπός των δράσεων για το 5ο και 7ο νηπιαγωγείο Τυρνάβου ήταν να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής στα Εργαστήρια δεξιοτήτων “ζω

σε κλίμακα Likert από το 1 έως το 5. Τα αποτελέσματα μπορούν να καταγραφούν ψηφιακά στο GridSuite σε ένα φορητό υπολογιστή που φέρει ο εκπαιδευτικός στην τάξη (Εικόνα 5).

Για την αναστροφή της διδασκαλίας, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έγγραφα Google για να ζητήσει από τους μαθητές να βαθμολογήσουν τμήματα κειμένου, κατηγορίες/υποκατηγορίες νοητικών χαρτών, να βαθμολογήσουν και να συλλέξουν ιδέες για την παραγωγή υλικού όπως πχ βίντεο, πολυμέσων κ.λπ. (Τρικήλης, 2022a). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ρουμπρίκα που χρησιμοποιεί κάρτες πόκερ για να σκοράρει ιδέες από το ευέλικτο πλαίσιο scrum. Η διαδικτυακή εφαρμογή taiga.io μπορεί να παρέχει δωρεάν ψηφιακό χώρο συνάντησης ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον δάσκαλο και τους μαθητές της τάξης, για την καταγραφή του καταιγισμού ιδεών και τη βαθμολόγηση των ιδεών (Τρικήλης, 2022b).

Υπάρχει επί του παρόντος μια συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με το εάν πρέπει να επικεντρωθούν στο STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) ή στο STEAM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνη και μαθηματικά) ή ακόμα και στο STREAM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνη, μαθηματικά και έρευνα). Κάθε προσέγγιση έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://www.niche.com/blog/stem-vs-steam-vs-stream/>). Η προσέγγιση st(R)eam, η οποία δίνει έμφαση στην εισαγωγή των τεχνών και του κριτικού γραμματισμού στους μαθητές (πρότυπα του γραφέα, διορθωτή, αναλυτή, λύτη προβλήματος) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής έρευνας. Αυτή η προσέγγιση έχει αποφέρει μια σειρά από στρατηγικά και καινοτόμα αποτελέσματα που είναι εφαρμόσιμα σε όλα τα ερευνητικά πεδία και τα επιστημονικά πλαίσια (Σαλβαράς, 2013).

Η διεξαγωγή έρευνας μέσω εμπειριών ζωής πχ συμπερίληψη της τυφλής δοκιμής (γεύσης/όσφρησης) μπορεί να προωθήσει ποιότητες σκέψης πέρα από τον κλασικό γλωσσικό γραμματισμό δημιουργώντας νέες διαφορετικές μορφές γραφής και τέχνης “αγχίνους μάθησης”. Σε αυτή την περίπτωση, υποθέτουμε ότι χρησιμοποιώντας την καλή γνώση της κατασκευής ενός δικτύου ρεπερτορίου ρουμπρίκας και νοητικών χαρτών, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των μαθητών, ενισχύεται η κριτική σκέψη του μαθητή. Έτσι, ως αξιολογική διαδικασία, είναι πιθανό να παρουσιαστεί ένα θέμα στην ολομέλεια κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντα του μαθητή, όπως έχει αποδείξει σχετική έρευνα στο παρελθόν (Τρικήλης, 2017).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Μαθητής_1	Μαθητής_2	Μαθητής_3	Μαθητής_4	Μαθητής_5	Μαθητής_6	Μαθητής_7	Μαθητής_8	Μαθητής_9	Μαθητής_10	
2	Υγιεινό	1	2	1	1	5	5	1	2	3	2	Ανθυγιεινό
3	Ήσισιμο	2	2	1	5	4	5	1	2	2	3	Άνοστο
4	Καθημερινό	2	2	1	5	3	5	1	2	2	4	Δυσεύρετο
5	Σύγχρονο	5	3	1	4	3	5	1	2	1	2	Παλαιομοδίτικο
6	Θερμιδοβόρο	1	2	2	5	3	5	1	2	2	3	Διατητικό
7	Κριτική Δυστροφή	4	4	4	5	3	5	1	2	1	4	Ενόφρητο

Εικόνα 1- Κατασκευή ρουμπρίκας πλέγματος ρεπερτορίου (RGT) σε λογιστικό φύλλο

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση του συγγραφέα (Τρικήλης, 2022a), ο εκπαιδευτικός μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για τους μαθητές του με ταχύτητα σε ένα συνεργατικό φύλλο Excel όπως η ρουμπρίκα που αναφέρεται παρακάτω (Εικόνα 2), καταγράφοντας ξεχωριστά απαντήσεις για κάθε ερώτηση βινιετών που προωθεί στην τάξη:

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Codes	Parent Theme	Facts	Phenomen	Responses
Υγιεινό	Ελαιόλαδο και υγεία	Φρούτα	Εργαστήριο	Πάστα ελιάς
Σύγχρονο Καθημερινό				Ντόνατ
Δυσεύρετο, Σύγχρονο, Καθημερινό Νόστιμο				Κίτς βρύμη
				Αβokάντο
				Κρουασάν
				Παξιμάδι
				Συσκευασμένος Φυσικός χυμός
				Τόστ
			Τραγουδι	Η συμβατική γεωργία έχει αρνητικό αντίκτυπο. Πράγματι, μολύνει την ατμόσφαιρα, το νερό σκοτώνει επίσης ωφέλιμους για το περιβάλλον οργανισμούς και ζώα. Συνεπώς, αυτό έχει

Εικόνα 2. Ρουμπρίκα Διαλεκτικού Εμπειρικού Ρεαλισμού (DER) στο σύννεφο Google Drive

1	Πορτοκάλι	Καρυδιά	Ελαιόλαδο	Ραβάνια	Κίσα	Μαλιναίος	Μπασιλιάρας	5
Υγιεινό								Ανθυγιεινό
Νόστιμο								Ανόστιμο
Καθημερινό								Δυσεύρετο
Σύγχρονο								Παλαιολιθικό
Θερμιδοβόρο								Διατητικό

Εικόνα 3. Ρουμπρίκα πλέγματος ρεπερτορίου (RGT) (Λογισμικό GridSuite)

1	Πορτοκάλι	Καρυδιά	Ελαιόλαδο	Ραβάνια	Κίσα	Μαλιναίος	Μπασιλιάρας	Παπαίτιο	Σουβλάκι	Εντριγκουά ποπ	5
Υγιεινό											Ανθυγιεινό
Νόστιμο											Ανόστιμο
Καθημερινό											Δυσεύρετο
Σύγχρονο											Παλαιολιθικό
Θερμιδοβόρο											Διατητικό
Κριτική Διατροφή											Ευνοητικό

Εικόνα 4. Ρουμπρίκα πλέγματος ρεπερτορίου (RGT) (Συμπλήρωση κατασκευών και πόλων)

1	Μαθητής_1	Μαθητής_2	Μαθητής_3	Μαθητής_4	Μαθητής_5	Μαθητής_6	Μαθητής_7	Μαθητής_8	Μαθητής_9	Μαθητής_10	5
Υγιεινό	1	2	1	1	5	5	1	2	3	2	Ανθυγιεινό
Νόστιμο	2	2	1	5	4	5	1	2	2	3	Ανόστιμο
Καθημερινό	2	2	1	5	3	5	1	2	2	4	Δυσεύρετο
Σύγχρονο	5	3	1	4	3	5	1	2	1	2	Παλαιολιθικό
Θερμιδοβόρο	1	2	2	5	3	5	1	2	2	3	Διατητικό
Κριτική Διατροφή	4	4	4	5	3	5	1	2	1	4	Ευνοητικό

Εικόνα 5. Ρουμπρίκα πλέγματος ρεπερτορίου (RGT) (Πολλαπλή ψηφοφορία)

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώνουν κατασκευές (constructions) ως νέες απόψεις διπολικών απόψεων (roles), στο πλέγμα ρεπερτορίου (RGT) (Εικόνα 5), ακόμη και νέα στοιχεία (elements) τροφών ή απόψεων μαθητών (Μαθητής_1, Μαθητής_2 κλπ).

Αγχίνους μάθηση μέσω διαθεματικής οδήγησης έργου στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Τρικόλης Κωνσταντίνος

MEd Διδακτολογία, M.A Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας,
ΠΕ03, ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης
trikalis@gmail.com

Παπαδάκη Βιολέττα

Εκπαιδευτικός ΠΕ04.04, 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
papadakiv@gmail.com

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία κριτική ανασκόπηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών περί της αγχίνους σκέψης και μάθησης, ως της ικανότητας του ατόμου να συγκρατεί παραστάσεις συνδέοντάς τες με παλαιότερες στις οποίες συναντά ομοιότητες. Ορίζεται στο πλαίσιο της κριτικής Παιδαγωγικής η αμφισβήτηση των κοινωνικών ρόλων και στερεοτύπων της καθημερινής ζωής του μαθητή και προτείνεται ένα σενάριο καλής πρακτικής αξιοποίησης που βασίζεται σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων το οποίο υλοποιήθηκε το 2016. Η παρουσίαση του προγράμματος και τα εξαγόμενα αποτελέσματα προκρίνουν ότι η οδήγηση των μαθητών σε ποιοτικό μάθημα με στρατηγικές γνωστικής μαθητείας ευνοούν την καινοτομία συμπερίληψης και ολιστικής προσέγγισης, που συμφωνεί με τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για επίρρωση του ισχυρισμού ανάγκης διαθεματικών προσεγγίσεων, το σχέδιο σεναρίου αξιοποιεί το παράδειγμα της μηχανικής μάθησης για τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Βιολογίας, των Μαθηματικών και της Διατροφολογίας.

Λέξεις κλειδιά: Γνωστική μαθητεία, κριτική παιδαγωγική, οδήγηση έργου, ΑΠΣ

Εισαγωγή

Από την αναζήτηση στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς ότι, η ικανότητα να κατανοεί κάποιος τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο δράσης μεταξύ δύο ή περισσότερων επιλογών, αναφέρεται ως "Αγχίνουα", από τα αρχαία Ελληνικά. Η αγχίνουα ως ομηρική αρετή αναφερόταν όχι μόνο στην ευφυΐα, αλλά και στην ικανότητα να επιλέγεται το σωστό, αρετή σημαντική και απαραίτητη για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Στα ομηρικά έπη εμφανίζεται ως "αγχίνουος" στην Οδύσσεια. Το αντίθετο της "Αγχίνουας" είναι η "Βραδύνουα" (που σημαίνει "βράδυση του μυαλού"), αλλά και η "αμβλύνουα" (που σημαίνει "διανοητική ανικανότητα"). Αγχίνους μνήμη (ως τεχνική απομνημόνευσης) είναι η ικανότητα σύνδεσης νεωτέρων παραστάσεων με άλλες παλαιότερες με τις οποίες υπάρχουν ομοιότητες. Συνήθως εφευρίσκεται μνημονικό τέχνασμα ανάκλησης στη μνήμη ενός στοιχείου (αριθμού, ονόματος κ.λ.π.) με τη βοήθεια άλλου ευκολότερα ανακλητού με το οποίο

μοιράζεται-με κάποια προσέγγιση- κοινά στοιχεία (πχ η ακροστιχίδα “ΓΑΛΛ”, προκειμένου να θυμάται κάποιος τους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό, Λουδία και Αλιάκμονα). Κλασικό παράδειγμα επίσης αποτελεί η ημερομηνία της Γαλλικής Επανάστασης (1789) που περιέχει την ακολουθία αριθμών 7, 8, 9. Γενικά όσο -μέσω γρίφων και αξιοποιώντας γνώσεις- καλλιεργείται τέτοιου είδους μνήμη, τόσο πιο εύκολο γίνεται να εφευρισκονται τέτοια τεχνάσματα. Ο αγχίνους μαθητής (λόγιο:οξύνους, αντίθετο:βραδύνους) είναι ο γρήγορος στη σκέψη (ο επιτήδειος στοχαστής), ο έξυπνος, αυτός που σκέφτεται αποτελεσματικά. Στην Πλατωνική φιλοσοφία Αγχίνουα είναι η ψυχική ευφυΐα (νοητική νοημοσύνη), ενώ κατά τους στωικούς φιλοσόφους τοποθετείται κάτω από την λογικότητα (ως ορθολογισμός). Οι Ρωμαίοι, ως πιο πρακτικοί, την θεωρούσαν μεν σημαντική -ταλέντο του νου-, αλλά ισχυρίζονταν ότι η άσκηση και η εκγύμναση, η μελέτη και η συστηματική εργασία σε ένα αντικείμενο μπορεί να την υποκαταστήσει. Ως λέξη σύνθετη, απαρτίζεται από δύο συνθετικά, το αρχαιοπρεπές επίρρημα ἄγχι-, που σημαίνει κοντά, εύκολα, και το ουσιαστικό “νοῦς”. Αγχίνουα δηλαδή είναι μια κατάσταση κοντά στο νου του ανθρώπου, η γρήγορη αντίληψη. Το επίρρημα “ἄγχι” προκύπτει από το ρήμα ἄγχω (=σφίγγω). Το ἄγχος πολλές φορές “μάς σφίγγει και μάς πνίγει”, αν και σε πολλές περιπτώσεις (δημιουργικό ἄγχος) μπορεί να καταστεί δημιουργική, γρήγορη αντίληψη (παράγωγες λέξεις: η αγχόνη, ο απαγχονισμός).

Συνεπώς, η αγχίνουα μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να θυμούνται πληροφορίες πιο εύκολα, προωθώντας ένα είδος κωδικοποίησης νοητικών συνδέσεων. Αυτό περιλαμβάνει μαθηματικά και κωδικοποίηση με αριθμούς, αλλά και σύμβολα συνήθως ιεραρχικών ακολουθιών όπως ένα αλφάβητο, τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αριθμών, αλγεβρικές εκφράσεις και διάφορους ορισμούς φυσικών μεγεθών. Απομνημονεύοντας απλές κωδικοποιήσεις, οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν σε πιο σύνθετες νοητικές συνδέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και για τους ενήλικες μαθητές. Μία προσέγγιση η οποία αναδεικνύει με γρήγορο και εύκολο τρόπο τις δυνατότητες διαθεματικών προσεγγίσεων στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών, παρουσιάζεται, ως σενάριο, στο παράρτημα της εργασίας. Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν εδάφια καταϊγισμού ιδεών επιλέγοντας κατάλληλους τίτλους, ψηφίζοντας τις υλοποιήσιμες ιδέες, και δημιουργώντας ένα υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα εφικτών ιδεών προς υλοποίηση, επιλέγοντας τις πιο κατάλληλες από μία δεξαμενή ιδεών (backlog).

Αφόρμηση: Σκοπός της έρευνας ήταν να ακουστούν οι φωνές και οι προτάσεις των μαθητών, και να οδηγηθούν σε επιτυχή έκβαση των ιδεών τους. Ένας βασικός στόχος αυτής της έρευνας δράσης ήταν να συλλέξει τις προτάσεις και τα σχόλια των μαθητών προκειμένου να βελτιώσει το αποτέλεσμα των ιδεών τους. Μετά από έναν καταϊγισμό ιδεών, οι μαθητές ανέπτυξαν μια ισχυρότερη αίσθηση διεπιστημονικής συνεργασίας. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για ένα νέο σχεδιασμό του προγράμματος, αξιοποιώντας αρχές της γνωστικής μαθητείας και της έρευνας δράσης, προκρίνοντας την αμφισβήτηση της αυθεντίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους μαθητές.

Προβληματική: Σε αυτή την εργασία, τίθεται το ερώτημα της γνώσης των αρχών της κριτικής Παιδαγωγικής και της ανάληψης προσωπικής ευθύνης των εκπαιδευτικών για την οδήγηση έρευνας δράσης στα προγράμματά τους. Αυτό σημαίνει αμφισβήτηση των κοινωνικών ρόλων και των στερεοτύπων της "υπακοής" του μαθητή στον δάσκαλο και, αντ' αυτού, προωθείται η εμπιστοσύνη στη φαντασία των μικρών μαθητών και η παροχή γνώσης που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν με επιτυχία συνεργατικά έργα.

Υπόθεση της εργασίας: Υποθέσαμε ότι εάν οι μαθητές φέρουν τα πάθη τους στην τάξη, γίνουν μέντορες στους συμμαθητές τους, αναλάβουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και οδηγήσουν μικρούς στόχους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διδασκαλίας και παιδαγωγικού σχεδιασμού, τα αποτελέσματα μπορεί να προσφέρουν εντυπωσιακή καινοτομία.

Στόχοι: Αρχικός στόχος της έρευνας δράσης ήταν να εκμαιεύσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις των μαθητών και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να υλοποιήσουν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Ένας άλλος από τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει εάν ένα πρόγραμμα παρέμβασης θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία κοινωνικών ιστοριών, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν το σχεδιασμό σε περίπλοκες δικές τους φαντασιακές δημιουργίες αργότερα.

Κριτική Παιδαγωγική

Η επιλογή της βέλτιστης λύσης σύμφωνα με την προσωπική θεωρία κάθε μαθητή/εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης και σκέψης δεν καλλιεργείται ιδιαίτερα στα σημερινά σχολεία, ούτε

αποκαλύπτεται εύκολα μέσα από αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Μια τεχνική που θα μπορούσε να προσφέρει εκπαιδευτικό πλεονέκτημα θα ήταν οι μελέτες περιπτώσεων αντιμετώπισης και διαχείρισης κινδύνου λόγω προσωπικών επιλογών, δηλαδή η μάθηση μέσω αυθεντικών κοινωνικών προβλημάτων (Garnjost & Brown, 2018). Μια προσέγγιση Κριτικής Παιδαγωγικής θα μπορούσε να προσφέρει πλεονέκτημα στην ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων διαχείρισης και στην επιλογή βέλτιστων ανθρωποκεντρικών λύσεων που είναι επωφελείς για την κοινωνία. Η ανάλυση και η σύνθεση ιδεών, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα, ως κύκλος μάθησης, σχεδιαστική σκέψη ή άλλα ονόματα που συναντώνται στη βιβλιογραφία και στην πράξη, απαιτούν ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, στρατηγικής και κριτικής σκέψης (Wrigley & Straker, 2017). Η διαχείριση και οδήγηση έργου προωθεί τους μαθητευόμενους σε ανώτερες νοητικές συνδέσεις καλλιεργώντας δεξιότητες ενσυναίσθησης, αυτοπεποίθησης, αυτογνωσίας και “λεπτών χειρισμών” διαχείρισης ανθρώπινου προσωπικού, ήπιων δεξιοτήτων στην ομάδα, συμπεριφορικών προτύπων που καλείται να έχει ο ηγέτης, για την ειρηνική επίλυση διαφορών και την ομαλή διεξαγωγή συναινετικών συνεργειών και συνεργασιών. Το πλαίσιο διαχείρισης έργου EduScrum βασίζεται στο Agile Scrum, το οποίο είναι μια προσέγγιση διαχείρισης έργου που δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία, την ευελιξία και τη συνεχή βελτίωση (Wijnands & Stolze, 2019). Προκειμένου να παρέχουν περισσότερες επιλογές στο μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν τρόπους να προσθέτουν περισσότερο χρόνο στο ημερήσιο και εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα. Το Genius Hour και το Passion Clubs είναι δύο τρόποι που επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετάσχουν στη μάθηση βάσει έργου ενώ χρησιμοποιούν βασικές δεξιότητες σε κάθε τομέα περιεχομένου. Ωστόσο, η επιλογή λείπει από το πρόγραμμα σπουδών, όπως βρέθηκε σε μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διερευνά μελέτες σχετικά με το Genius Time, τις λέσχες μάθησης/ομίλους δημιουργικότητας, τη σχολική σύνδεση, τα κίνητρα και τις επιλογές (Heard, 2021). Για τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (PLCs) μπορούν να παρέμβουν δυναμικά, ακόμη και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των περιστατικών βίας στα σχολεία. Συνεπώς, είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και δημιουργίας ομάδων δράσης, εφαρμογής και σχεδιασμού, στρατηγικών και πλαισίων καλών πρακτικών (Τρικήλης, 2022b).

Αμφισβητήσεις κοινωνικών ρόλων και στερεοτύπων

Στην παιδαγωγική του Freire, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αμφισβητούν την εξουσία και τον ισχυρό δάσκαλο, κάτι που εξακολουθεί να θεωρείται στερεότυπο στο σημερινό σχολείο και στην καθημερινή ζωή του μαθητή. Ερευνητές αναφέρουν ότι, η καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Σε πρόσφατη έρευνα σε νηπιαγωγείο οι γηραιότεροι εκπαιδευτικοί είδαν την τέχνη ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αλλαγή, καθώς οι νεότεροι ήταν πιο επιφυλακτικοί (Κουτσιαργιώτη, 2022). Από την άλλη, σε μεγαλύτερες ηλικίες εκπαιδευτικών, η διδακτέα ύλη αναφέρεται ως ένα “έγγραφο” που περιγράφει τους στόχους, το περιεχόμενο και τις μεθόδους αξιολόγησης ενός μαθήματος. Συχνά συγχέεται με τον όρο “ύλη”, ο οποίος αναφέρεται στο πραγματικό περιεχόμενο που θα διδαχθεί στο μάθημα. Η μεταρρύθμιση ενός προγράμματος σπουδών θεωρείται συχνά ως θέμα προσθήκης ή αφαίρεσης περιεχομένου, αλλαγής των εγχειριδίων ή αλλαγής των μεθόδων διδασκαλίας (Hadjimichael, 2014).

Για τα σχολεία του 21ου αιώνα, είναι σημαντικό να καλλιεργείται η φαντασία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, και αυτό πρέπει να ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών. Η έννοια της νοημοσύνης ως σύνολο επίκτητων ικανοτήτων έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές, οι οποίοι έχουν τονίσει τη σημασία της διδακτικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στα νήπια. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης με βάση τα Προγράμματα Σπουδών του ΔΕΠΣ και του Αναλυτικού Προγράμματος μελετήθηκε πρόσφατα το 2019 (Πίττου & Χαριτάκη, 2019). Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πολλαπλές μεθόδους για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως, ομαδοσυνεργατική μάθηση, project, παιχνίδια κοινωνικής-συναισθηματικής ανάπτυξης, παιχνίδια εξοικείωσης, παρουσίαση συναισθημάτων στην ολομέλεια και συνεργασία. Όμως, οι εκπαιδευτικοί, σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, υποστήριξαν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη και ότι οι ενδεικτικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι πιο λεπτομερείς και αναλυτικές. Παρόλο που είναι εξοικειωμένοι με τη διαθεματικότητα και τα αναλυτικά προγράμματα, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των διδακτικών τους

καθηκόντων. Ορισμένοι εξέφρασαν την ανάγκη για κατάρτιση στη μεθοδολογία διδασκαλίας και τη συναισθηματική νοημοσύνη, κάτι που η έρευνα λόγω και των θεωριών των Gardner και Goleman έχει δείξει ότι μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή των μαθητών (Πίττου & Χαριτάκη, 2019). Οι αρχές της βιωματικής μάθησης προτάθηκαν για πρώτη φορά από τους Dewey, Knapp, Stimson και Lancelot. Οι αρχές αυτές ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια της αυθεντικής μάθησης, τα οποία τονίζουν τη σημασία της επαγωγικής επίλυσης προβλημάτων, της ενεργητικής χρήσης και εξήγησης της γνώσης, και της δημιουργίας συνδέσεων και εφαρμογής της γνώσης πέρα από την τάξη και το σχολείο. Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα πρέπει να βασιζούν τη διδασκαλία τους σε ένα μοντέλο βιωματικής μάθησης που ενσωματώνει αυτές τις αρχές, προκειμένου να παρέχουν ένα υγιές ψυχολογικό πλαίσιο για τη μάθηση (Knobloch, 2003).

Κριτική σκέψη στα ΑΠΣ

Για την πρόκριση ενός ποιοτικού μαθήματος πρέπει να ενισχυθούν οι ιδιότητες της σκέψης, η συμμετοχή του μαθητή στη λήψη απόφασης και το μάθημα στα σημαντικά ενδιαφέροντα του μαθητή (Σαλβαράς, 2020). Σκοπός πρόσφατης μεταπτυχιακής έρευνας του συγγραφέα ήταν να διερευνήσει πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τα ατομικά ταλέντα των μαθητών τους και τον ρόλο της αυθεντικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών και στις διδακτικές πρακτικές. Για να γίνει αυτό, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναλογιστούν τη δική τους παιδαγωγική προσέγγιση και την ανάγκη για κριτική σκέψη και ενασχόληση με τους μαθητές τους. Αναγνώρισαν την ανάγκη για εξωστρέφεια και επικοινωνία στον ρόλο τους ως εκπαιδευτές, εφαρμόζοντας αυθεντικά προβλήματα στο πεδίο και αναζητώντας λύσεις μέσω επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης (Τρικάλης, 2022c). Η εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας που ενσωματώνουν τεχνικές εκπαιδευτικής δραματοποίησης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει μια σειρά ικανοτήτων όπως η επαγωγική σκέψη, η γενεσιουργός σκέψη, ο έλεγχος αξιοπιστίας, η παρατήρηση και η διατύπωση υποθέσεων. Η εφαρμογή ενός προγράμματος που βασίζεται στις τεχνικές του εκπαιδευτικού θεάτρου αναπτύσσει πράγματι ορισμένες δεξιότητες που συνθέτουν την κριτική σκέψη όπως διαπιστώνεται πρόσφατα από το ημερολόγιο του ερευνητή και τον κριτικό φίλο (Νασιόπουλος, 2021).

Αγχίνους σκέψη και μάθηση, στην παρούσα εργασία, θεωρείται η ικανότητα του ατόμου να συγκρατεί παραστάσεις συνδέοντάς τες με παλαιότερες στις οποίες συναντά ομοιότητες. Ακολουθώντας την κριτική παιδαγωγική, αμφισβητείται ο ρόλος του δασκάλου που διδάσκει μόνο το αντικείμενο του χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες και τα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Η τεχνική “φέρε το πάθος σου στην τάξη” αξιοποιήθηκε ως ιδεασμός και προτάθηκε στους μαθητές η καινοτομία ως αλλαγή στο σχολικό περιβάλλον και στην καθημερινότητα της διδακτικής προσέγγισης. Οι μαθητές θέλοντας να δείξουν ότι και οι ίδιοι έχουν καινοτόμες ιδέες και μπορούν να αλληλο-υποστηρίξουν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική δράση δια-μαθητικά, οργάνωσαν και οδήγησαν τις προτάσεις μετά από συλλογισμό και ψηφοφορία στην ολομέλεια, περί της επίτευξης και υλοποίησης των στόχων στο δοθέν χρονοδιάγραμμα ενός εξαμήνου. Παρόμοιες οδηγίες έργων εμφανίζονται στην Ολλανδία με το framework agile scrum για την εκπαίδευση (Eduscrum) (Delhij et al., 2015). Ο όρος (Agile) “ευέλικτος/ευκίνητος” αναφέρεται στο γεγονός ότι η λύση ενός προβλήματος δεν μπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων, και, ότι, ο αριθμός των ενοτήτων, κατηγοριών, υποκατηγοριών ή μικρών εργασιών που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος μπορεί να είναι ρευστός. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά τα προβλήματα επηρεάζονται από δυναμικά περιβάλλοντα παρεμβατικών μεταβλητών που δεν μπορούν όλα να προβλεφθούν εκ των προτέρων (Wijnands & Stolze, 2019).

Σκοπός άλλης πρόσφατης μελέτης, ήταν να αναδείξει το ζήτημα του επιστημονικού γραμματισμού στην Ελλάδα σε σχέση με το περιβάλλον και την υγεία και την ανάγκη ενσωμάτωσης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Βιολογίας με την Αγωγή Υγείας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Όμως, από την παρουσίαση παραδειγμάτων της βιβλιογραφίας, καταδεικνύεται σημαντικό έλλειμμα στον τομέα αυτό στην Ελληνική κοινωνία. Σε έρευνα του 2013, μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του τομέα της Περιβαλλοντικής Υγείας και Γενετικής, επιλέγει με υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα Likert, μια πρόταση για έναν κύκλο πανεπιστημιακών μαθημάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών (Αθανασίου, 2021). Σε πιο μεγάλες ηλικίες μαθητών, το εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων κατάρτισης καλύπτει θέματα όπως η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ο προσανατολισμός, η προαπαιτούμενη καλή γνώση θεωρίας και

μεθοδολογίας πίσω από αυτά, και αποτελεσματικοί τρόποι λειτουργίας του προγράμματος. Κρίνεται ότι, οι προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες επιτρέπουν στους μαθητές να εξασκηθούν σε ομάδες, να συζητήσουν τις εμπειρίες και τις ερωτήσεις τους και να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους (Σιδηροπούλου-Δημακάκου et al., 2008).

Μάθηση από ομοτίμους: Η αξιολόγηση από ομοτίμους στο ΕΑΠ είναι μια διαδικασία κατά την οποία η εργασία αξιολογείται από ένα ή περισσότερα άτομα με παρόμοιες ικανότητες. Μπορεί να λειτουργήσει ως μια μορφή αυτορρύθμισης από εξειδικευμένα μέλη ενός επαγγέλματος στον σχετικό τομέα, και να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και τον τομέα ή το επάγγελμα στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα (Κόλα, 2020). Στα νέα ΑΠΣ, το κοινωνικό σχολείο προσφέρει μια διεπιστημονική εκπαίδευση που προετοιμάζει τα παιδιά για τον σύγχρονο κόσμο. Το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και προωθεί την ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από διεπιστημονικές και ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Η διεπιστημονική διδασκαλία και η διαμεσολάβηση ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κινητική ανάπτυξη, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη γνωστική ανάπτυξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά ή πολιτισμικά υπόβαθρα (Τόλιου, 2019). Οι νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και είναι σημαντικό για τα σχολεία να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να αναλαμβάνουν σωστές επιλογές στη ζωή τους. Οι παιδαγωγικές καινοτομίες, όπως η καθοδήγηση από ομοτίμους στη γνωστική μαθητεία, μπορούν να υποστηρίξουν το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης στην εργασία με μαθητές που δυσκολεύονται στο σχολείο (Wawrzyniak, 2020).

Αγχίνους μάθηση μέσω διεπιστημονικής ηγεσίας έργου στα προγράμματα σπουδών: Η ιδέα ότι το “δημιουργικό άγχος” μπορεί να θεωρηθεί ως μια σκέψη που αναζητά λύση συνδέοντας προϋπάρχουσες γνώσεις και επιλέγοντας κριτικά τη βέλτιστη προσέγγιση, είναι μια καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική. Η σημασία μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη διαφορετικές προοπτικές για τη βιωσιμότητα αποτιμάται σημαντική ως αυθεντική μάθηση. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει αυξημένες συνέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων και δημιουργεί ευκαιρίες για εποικοδομητική συνεργασία. Εικάζεται ότι οι μελέτες περιπτώσεων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για περαιτέρω διερεύνηση συνεργατικών δεξιοτήτων επίτευξης του στόχου σε σενάρια του πραγματικού κόσμου (Annan-Diab & Molinari, 2017). Τα διεπιστημονικά έργα μπορούν να παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες ενώ παράλληλα μαθαίνουν για διάφορους κλάδους. Έτσι, αυτά τα έργα μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν πώς να εργάζονται σε ομάδες και να λύνουν προβλήματα, καθώς και να αποκτήσουν εξειδίκευση στο σχεδιασμό διεπιστημονικών έργων (Dirsch-Weigand et al., 2018). Συνεχίζοντας τη σκέψη, η διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση βάσει έργου (PBL) είναι σημαντική επειδή μπορεί να συνδέσει τη θεωρητική και την πρακτική γνώση. Αυτό είναι επωφελές για τους μαθητές, καθώς τους επιτρέπει να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες αγχίνους μάθησης. Εξάλλου, οι τοπικές κοινότητες υποστηρίζουν το PBL ως μορφή μάθησης και βλέπουν δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα για περαιτέρω ανάπτυξη (Lamovsek, 2017).

Όπως αποδεικνύει η έρευνα, το πλαίσιο οδήγησης έργου EduScrum μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν πιο ανεξάρτητοι και αυτοκατευθυνόμενοι στη μάθησή τους (Wijnands & Stolze, 2019). Η τακτική άσκηση της φαντασίας μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή του ανθρώπου. Οι οργανισμοί και οι θεσμοί που δίνουν προτεραιότητα στην καινοτόμο σκέψη είναι συνήθως πιο επιτυχημένοι από εκείνους που δεν το κάνουν. Η ικανότητα ενός ατόμου να φαντάζεται και να σκέφτεται δημιουργικά στο σχολείο μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ικανότητα του να εφευρίσκει καινοτόμες λύσεις αργότερα. Ως εκ τούτου, τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των μαθητών, προωθώντας τους να σκέφτονται καινοτόμα και να βρίσκουν διαφορετικές λύσεις αποκλίνουσας σκέψης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω πρακτικών ασκήσεων που βοηθούν τους μαθητές να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και επιπρόσθετα τους ωθούν να μάθουν πώς να καλλιεργούν αυτές τις ικανότητες και σε άλλους (Liu et al., 2011). Καθώς η συζήτηση για την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη διδασκαλία και τη μάθηση, η σημασία των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων γίνεται πιο εμφανής. Εξετάζεται τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη ερευνητικών προσεγγίσεων για τη μέτρηση της εμπλοκής των μαθητών, με έμφαση στα εμπειρικά ευρήματα. Συζητείται η δέσμευση των φοιτητών και ο καθορισμός στόχων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε κολέγια και

πανεπιστήμια, και επισημαίνονται προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες προσέγγισης που αναδύονται σε αυτόν τον τομέα (McCormick et al., 2013). Μια πρόσφατη μελέτη για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συνειδητοποίησης της συνεργατικής μάθησης και της ακαδημαϊκής επίδοσης διαπίστωσε ότι υπήρχε θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (Chen et al., 2014).

Μεθοδολογία της έρευνας

Η διαδικασία ανάπτυξης μιας διδακτικής έρευνας στο πεδίο αποτελείται από τρία στάδια: ανάλυση, σχεδιασμός και αξιολόγηση. Στο στάδιο της ανάλυσης, ο ερευνητής λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μαθητών, το πρόγραμμα σπουδών και τη μοντελοποίηση. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο του σχεδιασμού και του επιθυμητού εξαγόμενου προϊόντος. Τέλος, ο ερευνητής εφαρμόζει ένα σχέδιο διαμορφωτικής αξιολόγησης που αποτελείται από αυτο-αξιολόγηση, ατομική αξιολόγηση, αξιολόγηση των εμπειρογνομώνων, δοκιμή μικρής ομάδας και εφαρμογή πεδίου. Με βάση δοκιμές ειδικών, ατομικών, μικρών ομάδων και επιτόπιων δοκιμών, ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας παρατηρείται ότι είναι έγκυρος, πρακτικός και δυνητικά αποτελεσματικός στο περιβάλλον taiga.io (Εικόνα 7) και στο ημερολόγιο του ερευνητή, μεθοδολογία που συμφωνεί με πρόσφατη έρευνα για την ανάλυση σχεδιασμού και τη μεθοδολογία αξιολόγησης για αποτελεσματικά μαθηματικά (Riyanto et al., 2019).

Ακολουθήσαμε το backlog (τον καταγισμό ιδεών) με τις προτάσεις των μαθητών με σκοπό να υλοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο τέλος του εξαμήνου. Τα εξαγόμενα των επισκέψεων μετά από ανατροφοδοτική συζήτηση στην ομάδα, θα παρουσιάζονταν σε σχολική εκδήλωση για ενημέρωση του συνόλου των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Οι 20 μαθητές τάξεων Β' και Γ' Γυμνασίου του Ηρακλείου που συμμετείχαν εθελοντικά έφεραν τις ιδέες τους στην πρώτη συνέλευση. Έγινε προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό ολιστικής προσέγγισης/συμπερίληψης όλων των ιδεών και συνεργειών/εργασιών ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.

Οι μαθητές έφεραν το πάθος τους στην τάξη και ανέπτυξαν συνέργειες για την οδήγηση μικρών έργων και τη διεπιστημονική συνεργασία. Η ανάγκη για διδακτικό σχεδιασμό οδήγησε τους μαθητές να ακολουθήσουν προγραμματισμένες δράσεις με καλή γνώση των οριοθετημένων συναντήσεων, υπό το πλαίσιο οδήγησης έργου Eduscum στο οποίο είχαν εντυπώσει. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε ο ερευνητής αφορούσε τη γνωστική μάθηση και την έρευνα δράσης, ακολουθώντας το θεωρητικό παράδειγμα της κριτικής παιδαγωγικής.

Αποτελέσματα

Οι μαθητές παρουσίασαν με επιτυχία τα εξαγόμενα σε σχολική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε το σώμα του σχολείου. Οι αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες της πόλης και οι επισκέψεις στο χώρο τους, έδειξαν ότι το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Οι δράσεις αυτές ανέπτυξαν το κοινωνικό δίκτυο των παιδιών με συμμετοχή και των γονέων ως επαγγελματιών, οι οποίοι επίσης ενεπλάκησαν και βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων. Από την παρατήρηση και το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού/ερευνητή στο πεδίο, την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ψηφιακής πλατφόρμας taiga.io, τα αποτελέσματα, μετά τη δοκιμή, έδειξαν ότι η πειραματική ομάδα είχε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα πληροφοριακών και αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων γραφής, πολυτροπικής παιδείας και αντιλήψεων αυτο-αποτελεσματικότητας από την ομάδα ελέγχου (δηλαδή τους υπόλοιπους μαθητές των τμημάτων του σχολείου).

Συζήτηση

Μέσω της αυτο-αξιολόγησης και του αναστοχασμού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τη φιλοσοφία της διδασκαλίας τους, να ενσωματώσουν νέες γνώσεις και στρατηγικές στην πρακτική τους και να ενισχύσουν τον αντίκτυπο της διδασκαλίας τους στους μαθητές. Εν μέσω ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού τοπίου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γίνουν πιο προσηλωμένοι στην πρακτική τους και να ανακαλύψουν εκ νέου το πάθος τους για τη διδασκαλία των μικρών παιδιών, φέρνοντας το δικό τους πάθος στην τάξη (Heidemann et al., 2020). Αυτή η καινοτομία της αμφισβήτησης της αυθεντίας του δασκάλου που διδάσκει το μάθημα εμφανίζεται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, καθώς ο δάσκαλος καλείται να είναι διευκολυντής στη σκέψη και την πρακτική των μαθητών του (Vlieghe, 2018). Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα σπουδών απαιτείται καλή γνώση διαχείρισης έργου, επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν πιο αποτελεσματικά αμφισβητώντας τους στερεότυπους ρόλους μέσα στη σχολική ιεραρχία, και, με καθοδήγηση από τους

συμμαθητές τους. Επιπλέον, οι μαθητές που επέλεξαν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν και μοιράστηκαν ως πλαίσιο στο οποίο ανέπτυξαν τις δεξιότητες καθοδήγησης, ανέφεραν σε συνέντευξη ότι η μάθηση ήταν πιο ευχάριστη και πιο γρήγορη. Η καινοτομία από την πλευρά των μαθητών και των εκπαιδευτικών που είναι πρόθυμοι να “αναλάβουν κινδύνους αμφισβήτησης” μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές στις σχολικές κοινότητες (West et al., 2013).

Συμπεράσματα

Αυτή η καινοτομία της αμφισβήτησης της εξουσίας του δασκάλου που διδάσκει καθ’ έδρας -με σχεδιασμούς “τραπεζικής μάθησης” λόγω πλάνης της προσωπικής του θεωρίας-, εμφανίζεται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και, ως εκ τούτου, απαιτείται καλή γνώση της διαχείρισης έργων, του αναστοχασμού και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών. Με αυτό το σκεπτικό, τα μαθήματα μαθηματικών και διατροφής μπορούν να επιδείξουν τη δυνατότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη κριτικής παιδαγωγικής και σκέψης, αφήνοντας χώρο στον καθηγητή να δράσει με στρατηγικές γνωστικής μαθητείας και διδακτικής έρευνας στο πεδίο.

Οι δράσεις αυτές ανέπτυξαν το κοινωνικό δίκτυο των παιδιών, με τη συμμετοχή των γονέων ως επαγγελματιών της κοινότητας. Το πλαίσιο EduScrum μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η αυτοπεποίθηση, η αυτογνωσία και η ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη δυναμική της ομάδας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι η μάθηση μπορεί να προκληθεί με την αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων της σχολικής ιεραρχίας. Οι καινοτόμες ιδέες των μαθητών και το θάρρος των μαθητών να παρεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου μπορεί να οδηγήσουν στην προτίμηση ποιοτικών και ολιστικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση. Τα νέα εργαστήρια δεξιοτήτων στοχεύουν πλέον σε συγκεκριμένους ρόλους, παρέχοντας ιδέες μέσα στο γνωσιολογικό πλαίσιο της διδασκαλίας. Η έννοια της αγχίνιας ως εργαλείου ταχείας μάθησης πλεονεκτεί αφού οι μαθητές ενδιαφέρονται να επιτύχουν την παρουσίαση γνώσεων που έχει νόημα για τους συμμαθητές τους. Οι βιωματικές επισκέψεις δημιουργούν μεταγνωστικές/μεταφορικές προσεγγίσεις, και αυτό προσδίδει καινοτομία στην παρούσα έρευνα, η οποία προτείνεται να συμπεριληφθεί -ως καινοτόμος οντολογία- στα νέα προγράμματα σπουδών, στη διαφοροποιημένη προσέγγιση.

Προτάσεις: Κρυφός μηχανισμός αυθεντικής μάθησης είναι αυτός που οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν στην καθημερινότητά τους. Στη διατροφική εκπαίδευση, μπορεί να αφορά τις θερμίδες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος και δύναται να χρησιμοποιηθεί -ως παράδειγμα- για την εκτίμηση της περιεκτικότητας ζάχαρης του προϊόντος. Τέτοιοι κρυφοί μηχανισμοί υπάρχουν σε όλες τις επιστήμες. Ο μαθητής καλείται να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του, για παράδειγμα να εφεύρει αλγεβρικούς τύπους για νοητική υπέρβαση, και αυτό μπορεί να γίνεται σταδιακά προσφέροντας στον μαθητή μικρές μερίδες πληροφοριών (π.χ. στρατηγική «snack learning»). Ως τέτοια τεχνική εφαρμόζεται η μικρή δόση πληροφοριών, όση ο μαθητής επιθυμεί να απομνημονεύσει, ανάλογα με το νοητικό του επίπεδο και τις νοητικές συνδέσεις που μπορεί να αναλάβει (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://www.learningsnacks.de/>). Αγχίνους μάθηση μπορεί να επιτευχθεί όταν οι μαθητές ενδιαφέρονται πχ για την προώθηση της υγείας τους, το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), τη σωστή και υγιεινή διατροφή. Ως εκ τούτου, εύκολα συγκρατούν στον διατροφικό γραμματισμό σημαίνοντα πεδία εκπαίδευσης πχ η ανάγνωση συστατικών συσκευασμένων τροφίμων, η αναγνώριση επαρκούς μερίδας, ο ΔΜΣ, οι προσλαμβανόμενες θερμίδες ανά 100 gr τροφίμου κλπ. Η χρήση ακροστιχίδων και μνημονικών κανόνων αφορά όλους τους μαθητές, σε όλα τα επίπεδα. Η πρότασή μας για την ανάθεση/αντιστοίχιση θεματικών κατηγοριών σε αριθμούς μπορεί να προσφέρει έναν εύκολο τρόπο κωδικοποίησης για την ανάλυση κειμένων και συνεντεύξεων σε ερευνητές ποιοτικών μεθοδολογιών. Για παράδειγμα, οι περιττοί αριθμοί μπορεί να βαθμολογούν την ένταση θετικών συναισθημάτων σε αύξουσα σειρά, ενώ οι ζυγοί αριθμοί τα αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί που βαθμολογούν τις γραπτές και προφορικές επιδόσεις συχνά χρησιμοποιούν κωδικοποιήσεις που σημαίνουν σαφή γνώση για αυτούς, αλλά συνήθως αποτελούν κρυπτογραφημένα αλγοριθμική γνώση για τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης.

Αναφορές

Annan-Diab, F., & Molinari, C. (2017). Interdisciplinarity: Practical approach to advancing education for sustainability and for the Sustainable Development Goals. *The International Journal of Management Education*, 15(2, Part B), 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.03.006>

Chen, G., Kumar, V., Kinshuk, Huang, R., & Kong, S. (2014). *Emerging Issues in Smart Learning* (G. Chen, V. Kumar, Kinshuk, R. Huang, & S. C. Kong (eds.); 2015th ed.) [PDF]. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-44188-6>

Delhij, A., van Solingen, R., & Wijnands, W. (2015). The eduScrum guide. *The Rules of the Game*. https://eduscrum.com.ru/wp-content/uploads/2019/10/The_eduScrum_Guide_EN_1.2.pdf

Dirsch-Weigand, A., Pinkelman, R., Wehner, F. D., Vogt, J., & Hampe, M. (2018). Picking Low Hanging Fruits – Integrating Interdisciplinary Learning in Traditional Engineering Curricula by Interdisciplinary Project Courses. In *Engineering Education for a Smart Society* (pp. 97–106). https://doi.org/10.1007/978-3-319-60937-9_8

Garnjost, P., & Brown, S. M. (2018). Undergraduate business students' perceptions of learning outcomes in problem based and faculty centered courses. *International Journal of Management in Education*, 16(1), 121–130. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.12.004>

Hadjimichael, S. (2014). *Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: σχεδιασμός, εφαρμογή και προσφορά τους στην σημερινή εκπαίδευση* [Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου]. <http://hephaestus.nup.ac.cy/handle/11728/6949>

Heard, I. R. (2021). *Digging Into Your Passion: A School Improvement Plan*. https://nwcommons.nwciowa.edu/education_masters/286/

Heidemann, S., Menninga, B., & Chang, C. (2020). *Intentional Teaching in Early Childhood: Ignite Your Passion for Learning and Improve Outcomes for Young Children*. Free Spirit Publishing. <https://play.google.com/store/books/details?id=rfj1DwAAQBAJ>

Knobloch, N. A. (2003). Is experiential learning authentic? *Journal of Agricultural Education*, 44(4), 22–34. <https://doi.org/10.5032/jae.2003.04022>

Lamovsek, A. Z. (2017). Interdisciplinary approach to project based learning: Experience through student workshops. In *New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences* (Vol. 3, Issue 5, pp. 95–103). <https://doi.org/10.18844/prosoc.v3i5.2009>

Liu, E., Noppe-Brandon, S., & Lincoln Center Institute. (2011). *Imagination First: Unlocking the Power of Possibility*. John Wiley & Sons. <https://play.google.com/store/books/details?id=XN5K6-EcYMoC>

McCormick, A. C., Kinzie, J., & Gonyea, R. M. (2013). Student Engagement: Bridging Research and Practice to Improve the Quality of Undergraduate Education. In M. B. Paulsen (Ed.), *Higher Education: Handbook of Theory and Research: Volume 28* (pp. 47–92). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5836-0_2

Riyanto, B., Zulkardi, Z., Putri, R. I. I., & Darmawijoyo, D. (2019). Senior high school mathematics learning through mathematics modeling approach. *Journal on Mathematics Education*, 10(3), 425–444. <https://doi.org/10.22342/jme.10.3.8746.425-444>

Vlieghe, J. (2018). Rethinking emancipation with Freire and Rancière: A plea for a thing-centred pedagogy. In *Educational Philosophy and Theory* (Vol. 50, Issue 10, pp. 917–927). <https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1200002>

Wawrzyniak, S. (2020). Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się. *Studia Edukacyjne*, 56, 221–234. <https://doi.org/10.14746/se.2020.56.12>

West, L., Fleming, T., & Finnegan, F. (2013). Connecting Bourdieu, Winnicott, and Honneth: Understanding the experiences of non-traditional learners through an interdisciplinary lens. *Studies in the Education of Adults*, 45(2), 119–134. <https://doi.org/10.1080/02660830.2013.11661646>

Wijnands, W., & Stolze, A. (2019). Transforming Education with eduScrum. In D. Parsons & K. MacCallum (Eds.), *Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning: Bringing Methodologies from Industry to the Classroom* (pp. 95–114). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2751-3_5

Wrigley, C., & Straker, K. (2017). Design Thinking pedagogy: the Educational Design Ladder. In *Innovations in Education and Teaching International* (Vol. 54, Issue 4, pp. 374–385). <https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1108214>

Αθανασίου, Κ. (2021). Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση μιας Σειράς Μαθημάτων πάνω στην Περιβαλλοντική Αγωγή Υγείας με Στόχο τον Επιστημονικό Εγγραμματισμό των Μελλοντικών Εκπαιδευτικών. In

Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (Vol. 1, Issue 1, p. 1).

<https://doi.org/10.12681/riste.27266>

Κόλα, Τ. (2020). Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης της αξιολόγησης από ομότιμους (peer review) της πλατφόρμας Open eClass. <http://hdl.handle.net/10889/13537>

Κουτσιαργιώτη, Β. (2022). Ο ρόλος της τέχνης ως παράγοντας κατάρριψης κοινωνικών στερεοτύπων (φύλου, φυλής) στην πρώιμη παιδική ηλικία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. <https://doi.org/10.26265/POLYNOE-2377>

Νασιόπουλος, Ν. (2021). Η ενίσχυση της Κριτικής Σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας μέσω της Δραματικής Τέχνης: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Ε' Δημοτικού.

<https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6303>

Πίττου, Π., Χαριτάκη, Γ. (2019). Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. In Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης (Vol. 1, p. 1121). <https://doi.org/10.12681/edusc.1714>

Σαλβαράς, Ι. (2020). Παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Γρηγόρη.

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αλεξοπούλου, Γ., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν., & Ταμπούρη, Σ. (2008). Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. <http://edulll.ekt.gr/edulll/handle/10795/1359>

Τόλιου, Α. (2019). Διαθεματικότητα και κοινωνικό σχολείο. <https://doi.org/10.12681/eadd/46176>

Τρικόλης, Κ. (2017). Σκασιαρχείο: Διασκευάζω, διασκεδάζω!!!

<https://www.heraklion.gr/m/calendar.php?i=63962>

Τρικόλης, Κ. (2022a). Ερευνητικός διδακτικός σχεδιασμός για την επίλυση προβλημάτων με αξιοποίηση της τέχνης και της εμπειρικής οντολογικής διασύνδεσης εννοιών. ΠΕΚΑΠ.

Τρικόλης, Κ. (2022b). Η αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα ανοικτά σχολεία μετά την πανδημία. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 11(5A), 103–113. <https://doi.org/10.12681/icodl.3312>

Τρικόλης, Κ. (2022c). Αυθεντική σκέψη και κριτική παιδαγωγική. Προβληματισμός και καινοτόμες καλλιτεχνικές δράσεις για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

<https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24375>

Παράρτημα

Πλεονεκτήματα της θεματικής ανάλυσης: Ένας τομέας εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την οικονομετρία και τη στατιστική είναι η ανάλυση παραγόντων. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για φοιτητές και ερευνητές, ειδικά σε πιο προχωρημένα επίπεδα, επειδή απαιτεί καλή κατανόηση των οντολογικών και γνωσιολογικών εννοιών. Για παράδειγμα, όταν κατασκευάζουν και αναλύουν ερωτηματολόγια, οι ερευνητές πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να ομαδοποιούν ερωτήσεις ή θέματα που βασίζονται σε θεωρίες από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Η δεξιά αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της διαχείρισης έργων στο σχολείο, χρησιμοποιώντας ερευνητικά πρωτόκολλα από διαφορετικές επιστημολογικές σχολές σκέψης και εφαρμοσμένες θεωρίες.

Αξιοποίηση μηχανικής μάθησης με προτάσεις θεματικών και κατάλληλη αναδιάταξη/συμπλήρωση του περιεχομένου:

Όπως αποδεικνύεται από το σχολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκε το 2016, προτείνεται μια πρακτική προσέγγιση στη χρήση της μηχανικής μάθησης και της τεχνολογίας αιχμής ανάλυσης δεδομένων, ιδιαίτερα για το μάθημα της πληροφορικής και τις διεπιστημονικές σπουδές της νέας Ελληνικής, των μαθηματικών και της διατροφής. Για την ανάγνωση και την ανάπτυξη κοινωνιογράμματος της τάξης προτείνεται το ακόλουθο σενάριο στο οποίο ο μαθητής καλείται να τιτλοποιήσει (να επιλέξει κατάλληλους τίτλους για κάθε δοθείσα παράγραφο) και να βαθμολογήσει σε αξιολογική ρουμπρίκα τις καλύτερες ιδέες (ως ευκαίριες και υλοποιήσιμες).

Στην πρώτη περίπτωση προτείνεται ένα λογιστικό φύλλο στο Google Drive (Εικόνα 1) στο οποίο ο μαθητής αποκαλύπτει την περσόνα σκέψης του ως διαφορετικό τρόπο σκέψης και τις προτιμήσεις μάθησης (Εικόνα 4). Η αποκλίνουσα σκέψη των μαθητών μπορεί να οδηγήσει τον εκπαιδευτικό σε βελτιωμένη διδακτική προσέγγιση στα ατομικά ενδιαφέροντα και στην προσωποποιημένη καθοδήγηση, προωθώντας τον μαθητή να αναπτύξει ενσυναίσθηση, αυτοπεποίθηση και ανάληψη ρόλου στην ομάδα.

Ως δεύτερη προσέγγιση, ο μαθητής κατασκευάζει πόλους σε μια αξιολογική ρουμπρίκα πλέγματος ρεπερτορίου (Εικόνα 3) στην τάξη ή εξ αποστάσεως στο σύννεφο Google Drive (Εικόνα 2).

Τέλος, το πλαίσιο Eduscum με το roker βαθμολόγησης ιδεών, δηλαδή την συνεργατική επιλογή των καλύτερων και αξιοποιήσιμων στόχων (Εικόνα 8), μπορεί να φέρει στην καθημερινότητά του εκπαιδευτικού σημαντικά εργαλεία Διδακτικής προσέγγισης και ανάπτυξης στρατηγικών, αφού τα αποτελέσματα και τα εκπαιδευτικά δεδομένα μπορούν να διαμοιραστούν στην εκπαιδευτική κοινότητα για διαθεματικές προσεγγίσεις και για αποκαλυπτική γνώση του τρόπου σκέψης, εξατομικευμένα για κάθε μαθητή (Τρικάλης, 2017).

Παραδείγματα Μηχανικής μάθησης - Θεματική ανάλυση υλικού για το ΚΕΠΕΑ Βάμου: Για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο σενάριο που παρατίθεται, επιλέγουμε τις εξής πληροφορίες της καρτέλας 01 περιβάλλον και διατροφή: "Ελαιόλαδο και υγεία", "Φτιάχνουμε κεραλοιφή", "Μεσογειακή διατροφή", "Κρητική διατροφή", "Βρώσιμες ελιές", "Εποχές και διατροφή", "Περιβάλλον και διατροφή", "Τρόφιμα στα σκουπίδια", "Σώσε τον πλανήτη". Για τη δημιουργία εξαγωμένων έργων επιλέγονται οι κατηγορίες: "Κόμικ", "Εργαστήριο", "Βίντεο", "Παιχνίδι". Προτείνεται ως μεθοδολογία, ο ερευνητικός διδακτικός σχεδιασμός του ερευνητή για την επίλυση προβλημάτων με αξιοποίηση της τέχνης και της εμπειρικής οντολογικής διασύνδεσης εννοιών στο παράδειγμα της διατροφικής εκπαίδευσης (Τρικάλης, 2022a).

Codes	Parent Theme	Facts	Phenomenon	Responses	!mycode
				Όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που θα καταναλωθεί για τη μεταφορά του και θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα CO ₂ και άλλα αέρια, οπότε ατμοσφαιρική ρύπανση.	Τροφοχιλόμετρα
Ελαιόλαδο και υγεία	Εποχές και διατροφή	Τροφοχιλόμετρα	Τραγουδι	Ένα διατροφικό προϊόν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή.	Τροφοχιλόμετρα
23 28				Ανάλογα με την προέλευση του προϊόντος, μπορεί να εισάγεται με φορτηγά, πλοία ή αεροπλάνα.	Τροφοχιλόμετρα
				Μόλις τελειώσει η χρήση της πλαστικής συσκευασίας, μετατρέπεται σε σκουπίδι. Υποτίθεται ότι πρέπει να ανακυκλώνεται και να ξαναχρησιμοποιείται. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική γιατί η πλειοψηφία των σκουπιδιών καταλήγουν στη λάσπη και καίγονται 100 ή και 1000	Πλαστικές συσκευασίες

Εικόνα 1. Σε συνεργατικό περιβάλλον Google Sheet, οι μαθητές δύναται να περιγράψουν/κατηγοριοποιούν/χαρακτηρίζουν εδάφια κειμένου

Code	Explanation	numbers_coding
1	Υγιεινό	1
2	Νόστιμο	2
3	Καθημερινό	3
4	Σύγχρονο	4
5	Θερμιδοβόρο	5
6	Κρητική Διατροφή	6

Εικόνα 2. Αριθμητική Κατηγοριοποίηση

1
Υγιεινό
Νόστιμο
Καθημερινό
Σύγχρονο
Θερμιδοβόρο

Εικόνα 3. Οι αριστεροί πόλοι ρουμπρίκας πλέγματος ρεπερτορίου

Καταιγισμός ιδεών με αφόρμηση το υλικό των εργαστηρίων δεξιοτήτων: Για το παράδειγμα εκπαιδευτικού σεναρίου, αξιολογήθηκε και παρουσιάστηκε σε άλλη έρευνα των συγγραφέων στο ίδιο συνέδριο (Διατροφική εκπαίδευση στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης), το εξαγόμενο υλικό των νηπιαγωγείων Τυρνάβου (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://www.youtube.com/watch?v=mHN2hc-0rx0>) και του ΚΕΠΕΑ Βάμου (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://elearning.iiep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=106731§ion=1>), ως προς το περιεχόμενο και την εμφάνισή του υλικού. Προτείνονται παρακάτω -προς συμπλήρωση της επιστημονικής γνώσης- κάποιες ιδέες ιδεο-καταιγισμού:

1. Η οδήγηση των μαθητών για τη δημιουργία ενός διασκευασμένου θεάτρου με σενάρια και διαλόγους για την ενεργοποίηση και επικοινωνία διάχυσης στην κοινότητα θα μπορούσε να είναι μία καλή λύση καλώντας τους μαθητές να συγκροτήσουν τα σενάρια. Μία άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να αφορά την κατηγοριοποίηση των παραγράφων κειμένου του περιεχομένου του υλικού που προαναφέρθηκε, επεκτείνοντας ως παράδειγμα τις κατηγορίες: “περιβάλλον”, “διατροφή”, “διατροφικό προϊόν”, “πλεονέκτημα”, “κίνδυνος”. Προτείνονται επιπρόσθετα ως θέματα για καταιγισμό ιδεών: “η μεσογειακή πυραμίδα”, “η ανάγνωση μερίδας σε γραμμάρια εμπλέκοντας τα μαθηματικά στις ομάδες τροφίμων”, “η κατηγοριοποίηση με πολλές στρατηγικές μάθησης όπως είναι η γνωστική μαθητεία σε ζεύγη και σε ομάδες τεσσάρων μαθητών”, “η δημιουργία ενός εξατομικευμένου διαιτολογίου καταρτίζοντας σε βάθος χρόνου ένα διαιτολόγιο μετρώντας τις θερμίδες πχ μέσω ενός φύλλου Excel”, “το διαδραστικό παιχνίδι javascript προσθέτοντας και επιλέγοντας τις κατάλληλες τροφές ώστε να μην ξεπερνούν τον δείκτη μάζας σώματος”. Ως προς τα μαθηματικά, τα παιδιά θα μπορούσαν με αυθεντική γνώση να υπολογίζουν τις αναλογίες αφού στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν το πιάτο και το κουτάλι ως εργαλεία μέτρησης της ποσότητας.

2. Στη Βιολογία, το ύψος κάθε μαθητή και άλλες ανθρωπομετρικές μετρήσεις, όπως το βάρος και ο δείκτης μάζας σώματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσφέρουν αντιληπτική ικανότητα στους μαθητές σχετικά με το υπέρβαρο και την παχυσαρκία. Επιπλέον ο κανόνας της χρυσής τομής για το ανθρώπινο σώμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εμπλέκοντας τις Επιστήμες των μαθηματικών, της διατροφής, της τέχνης, της βιολογίας, και της πληροφορικής.

3. Μία άλλη ιδέα για το Γυμνάσιο θα μπορούσε να είναι -όπως σωστά προβλέπεται στο υλικό του ΑΠΣ- η δημιουργία ενός κόμικ και των διαλόγων μιας Κοινωνικής Ιστορίας. Εδώ οι μαθητές καλούνται να συγγράψουν τους διαλόγους να δημιουργήσουν τις σκηνές, τα σύννεφα των διαλόγων και να ζωγραφίσουν τους ήρωες. Για ακόμη πιο μικρές ηλικίες το φιδάκι της διατροφής (Εικόνα 6) είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο μπορούν να δημιουργήσουν οι μαθητές, επιλέγοντας κινδύνους και πλεονεκτήματα, δημιουργώντας δηλαδή το περιεχόμενο για ένα επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να παίζεται στην αυλή με κατάλληλη διαμόρφωση.

4. Στο ΚΕΠΕΑ Καστοριάς έχει αναπτυχθεί μια εφαρμογή μικτής πραγματικότητας για μετακίνηση στο χώρο του μουσείου. Παρέχονται πληροφορίες επαυξημένης πραγματικότητας, κάθε φορά, σε κάθε στάση του επισκέπτη στο χώρο. Για μεγαλύτερες ηλικίες (πχ Λυκείου), οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα unplugged παιχνίδι, επιλέγοντας τους διαλόγους και τα σημεία των μονοπατιών μάθησης στα οποία -μέσω κινητών συσκευών-, θα μπορούσαν να πληροφορηθούν με επαυξημένη πληροφόρηση μορφών ήχου, πολυμέσων, βίντεο, κειμένου. Όσον αφορά τις εποχές και τη διατροφή, το παρακάτω γραφικό (Εικόνα 5) παρουσιάζει τις εποχές και τα εδώδιμα προϊόντα για όλη τη διάρκεια της χρονιάς και κρίνεται ως ένας καλά σχεδιασμένος οδηγός/γνωστικός χάρτης.

Εικόνα 5. Ετήσιος διατροφικός οδηγός προϊόντων

Εικόνα 6. Το φιδάκι της διατροφής

5. Σχετικά με το διατροφικό υλικό του Άκη Πετρετζίκη "Γνωρίζω την τροφή μου" (Διατροφικό πρόγραμμα 14 ημερών Πετρετζίκη: Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://www.youtube.com/watch?v=OFkR9kS1YWQ>) στα εργαστήρια δεξιοτήτων (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=106731§ion=1>), λόγω της τηλεόρασης και του νεαρού της ηλικίας του μάγειρα, οι ηλικίες των μαθητών βρίσκονται κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντά τους. Θα μπορούσαν να υπάρξουν προσεγγίσεις για διατροφικές συνήθειες και μονοπάτια διατροφικής μάθησης τα οποία θα επηρεάσουν τους μαθητές ως πρότυπα συνηθειών. Ως μια άσκηση που μπορεί να επιλεγεί για συμπερίληψη στα σενάρια διδασκαλίας (Εικόνα 4) και να τους ενεργοποιήσει, θα ήταν η πρόκληση των μαθητών -ειδικότερα Γυμνασίου/Λυκείου αλλά και Δημοτικού- να σχεδιάσουν ένα βίντεο-συνταγή ως μάθημα που θα απευθύνεται σε συνομηλίκους. Καλούνται δηλαδή να συγγράψουν το σενάριο και να "σκηνοθετήσουν" ένα δίλεπτο βίντεο "κόβοντας" σκηνές με το κινητό τους σε ανεστραμμένη διδασκαλία (πχ Flipgrid app).

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Codes	Parent Theme	Facts	Phenomen	Responses	Imycode
Ανθυγιεινό, Θερμιδοβόρο				«Cookies σοκολάτας με βρώμη & σταφίδες»	Πετρετζίκης Τίτλος εργαστηρίου Εκπαιδευτικό μαγειρικό πρόγραμμα διατροφικής αγωγής
Παιχνίδι				Το πρόγραμμα Cookies σοκολάτας με Βρώμη και Σταφίδες αναδεικνύει τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας, τις ευεργετικές ιδιότητες της σταφίδας μετατρέποντας μια απλή γλυκιά λιχουδιά σε ένα νόστιμο, θρεπτικότερο σνακ για όλες τις ώρες.	Πετρετζίκης Τίτλος εργαστηρίου Εκπαιδευτικό μαγειρικό πρόγραμμα διατροφικής αγωγής

Εικόνα 4. Ρουμπρίκα κατηγοριοποίησης Διαλεκτικού Εμπειρικού Ρεαλισμού (DER) στο σύννεφο

Εικόνα 7. Περιβάλλον taiga.io - Ιδεοκαταιγισμός

Εικόνα 8. Περιβάλλον taiga.io - Ψηφοφορία ιδεών ιδεοκαταιγισμού